

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

COMMISSIONE OPEN SCIENCE RELAZIONE ANNUALE 2021

Approvata dalla Commissione Open Science a gennaio 2022

Per Anna

After many years of advocacy and hard work, Open Access finally appears to become a new normal.

(J P Finance Chair of the EUA Expert Group on Science 2.0/Open Science)

L'università degli studi di Milano vede la scienza aperta come la corretta modalità di pratica della scienza.

Per questo è impegnata sugli **8 Pillars** definiti dalla Commissione europea:

Future of Scholarly Communication, EOSC (European Open Science Cloud), FAIR Data, Education & Skills, Research Integrity, Rewards, Altmetrics, Citizen Science

Sommario

Struttura della relazione.....	5
Il cambiamento culturale	6
Il futuro delle pubblicazioni scientifiche	7
Il Green Open Access.....	7
LINKOUT e PUBMED	8
Il Gold Open Access	9
Il fondo per APC (Article Processing Charges).....	9
OA e Dipartimenti.....	16
Il progetto Open APC.....	17
Il Diamond Open Access.....	17
Gli accordi trasformativi.....	18
Dati Fair	19
EOSC	20
Formazione.....	20
Riconoscimento e premialità.....	20
Metriche di nuova generazione e metriche alternative.....	20
Research integrity.....	21
Citizen Science	21
Obiettivi 2022.....	21

Struttura della relazione

L'emergenza sanitaria ha riguardato anche parte delle attività del 2021. Le Università, come molti altri settori, hanno continuato le loro attività istituzionali in modalità mista e ciò anche rispetto all'Open Science, con particolare riferimento agli interventi formativi che sono stati molto numerosi durante l'anno e per lo più tenuti a distanza.

L'Università di Milano persegue per Statuto, per politiche e strategie i principi della scienza aperta e opera secondo la roadmap definita dalla LERU nel suo documento *Open science and its role in Universities*¹

Per questo la presente relazione è organizzata secondo i punti definiti all'interno del citato documento della LERU, monitora i progressi per ciascun punto e definisce gli obiettivi per il 2022.

La relazione fissa anche la baseline da cui l'Ateneo parte per il raggiungimento dell'obiettivo del piano strategico 22-24 che si propone di soddisfare a livello di ateneo almeno 6 degli 8 pillars dell'open science.

¹ <https://www.leru.org/publications/open-science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-cultural-change>

Il cambiamento culturale

Le tematiche relative all'Open Science e le attività connesse vengono affrontate e programmate all'interno della Commissione Open Science formata da 33 delegati nominati dai dipartimenti. La Commissione è presieduta dal delegato del Rettore per l'Open Science e si avvale del supporto della Direzione Performance, assicurazione della qualità, valutazione e politiche di Open Science. Compito della Commissione è di fare proposte agli organi in relazione alle politiche di Open Science e di tenere aggiornati i Dipartimenti rispetto alle tematiche della scienza aperta presentando nei Consigli di Dipartimento i dati di monitoraggio e le strategie connesse ai diversi ambiti (pubblicazioni e dati principalmente ma non solo).

Avendo l'Ateneo definito degli obiettivi anche a livello di piano strategico, i risultati vengono monitorati annualmente nel documento di riesame, ma sono visibili con aggiornamento quotidiano nella pagina del portale dedicata alla Scienza aperta (<https://www.unimi.it/it/ricerca/dati-e-prodotti-della-ricerca/scienza-aperta>) che contiene le principali informazioni rispetto ad Open Access e Open Data. La pagina del portale si è molto arricchita nel corso del 2021 anche con una serie di video e testimonianze dei nostri ricercatori, presentati in occasione della Open Access week e del lancio della University press. (<https://www.youtube.com/channel/UCU42P4cshfP91lO3kgHFIWw>)

I risultati raggiunti sia nella pratica dell'Open Access alle pubblicazioni scientifiche sia nella gestione dei dati FAIR vengono rendicontati agli organi di governo dell'Ateneo periodicamente. Anche quest'anno è stato confermato il fondo centralizzato per il finanziamento delle pubblicazioni Gold Open Access (non ibride) e gli esiti del finanziamento sono stati rendicontati oltre che alla Commissione e negli organi competenti anche al collegio dei Direttori di Dipartimento.

Le tematiche dell'Open science ed i suoi diversi aspetti vengono affrontate anche con i partner europei nel progetto 4EU+, all'interno della LERU nel Gruppo tematico dedicato (INFO) e, di recente, nel gruppo degli OS Ambassadors di cui fa parte la delegata per l'Open Science.

La Direzione Performance, assicurazione della qualità, valutazione e politiche di Open Science offre corsi ai dottorandi e agli assegnisti, così come ai Dipartimenti, relativi alle tematiche della scienza aperta e organizza eventi pubblici.

Il 2021 è stato l'anno di lancio della University press che raccoglie il patrimonio storico delle riviste (che sono state avviate a partire dal 2008) a cui si è affiancata la produzione di libri. La University press è stata presentata in un evento pubblico che ha aperto Bookcity il 18 novembre e i primi autori hanno raccontato i propri libri e il perché della scelta open in un incontro pubblico sempre all'interno di Bookcity il 20 novembre.

Sono stati effettuati presso i dottorati di ricerca una serie di interventi (corsi su competenze trasversali) su diritti d'autore, Open Science e Responsible Metrics per un totale di 24 ore (suddivise fra area scientifica, medica e umanistica), 8 presentazioni sul tema dei preprint nei dipartimenti di medicina.

Corsi ad hoc su Open Science e Open Data sono stati organizzati per alcuni corsi di laurea magistrale, portando queste tematiche anche fra gli studenti. Sulla base di questa esperienza si è deciso di offrire agli studenti, dal 2022, corsi trasversali su Open science che vengano riconosciuti con un Open Badge <https://best.it/badge/show/2386>

Sempre nel corso del 2021 si è conclusa la prima fase del progetto pilota PHD and DMP dedicato ai dottorandi che ha portato 9 dottorandi a definire la versione 0 del Data management plan per il loro progetto e che verrà aggiornata ogni sei mesi e ogni volta ve ne sarà la necessità, e sarà parte integrante dell'elaborato finale.

Sempre del 2021 è la partecipazione al progetto europeo Enablecares insieme alla scuola di dottorato SEMM, per la creazione di moduli su Open Science in inglese per gli studenti di dottorato, che ha portato alla realizzazione e presentazione dei moduli ai dottorandi nel settembre/ottobre 2021.

All'interno del progetto 4eu+ si è invece lavorato alla creazione di una serie di presentazioni, sempre dedicate ai dottorandi, per le quali l'ateneo ha collaborato in maniera importante (Open for You: an introduction series to open science <https://4euplus.eu/4EU-273.html>). I primi tre moduli sono stati erogati nel 2021 e gli altri verranno offerti entro luglio 2022. I corsi sono stati registrati e i materiali sono stati depositati in Zenodo.

Sono state effettuate presentazioni sulle tematiche dell'open science@unimi presso l'università della Tuscia, al Convegno delle Stelline, al Convegno della Associazione italiana sulla scienza aperta, all'interno del progetto europeo Minerva (università armene), all'interno del progetto NetMar (Cipro).

Il futuro delle pubblicazioni scientifiche

Il Green Open Access

L'ateneo ha in atto da molti anni una politica di sostegno al Green Open Access attraverso la richiesta di archiviazione dei lavori di ricerca nella miglior versione possibile e compatibilmente con le regole del diritto d'autore nell'archivio istituzionale AIR. Dal 2014 è in vigore una policy sull'Open Access, implementata in maniera vincolante a partire dal 2016 e che è stata rivista recentemente² per adeguarla al mutato scenario sia interno che internazionale. Ogni registrazione bibliografica inserita dai ricercatori dell'Ateneo viene rivista sia rispetto alla correttezza formale dei metadati bibliografici sia rispetto alla adesione alla policy di Ateneo e alla versione del contributo scientifico caricata. Ciò al fine di garantire il più possibile l'accesso ai contributi dei ricercatori dell'Ateneo nel rispetto delle politiche degli editori.

Il piano strategico 20-22 prevedeva fra i suoi obiettivi che l'Ateneo raggiungesse nel triennio (20-22) il 65% delle pubblicazioni ad accesso aperto. Risultato quasi raggiunto per il 2021 con il 62% delle pubblicazioni caricate in AIR che sono ad accesso aperto. Un incremento di più del 10% rispetto al 2019.

² <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/policy/policy-open-access>

A garanzia di trasparenza nei confronti di tutto l'Ateneo e della società i dati sulla percentuale di pubblicazioni open nell'archivio istituzionale sono monitorati attraverso un link pubblico (raggiungibile dalla pagina del portale dedicata all'Open Science).³

L'archivio istituzionale fornisce inoltre una serie di dati utili a capire come i ricercatori dell'ateneo si muovano rispetto all'Open Access.

Sono infatti per il 2021 **circa 3400** le pubblicazioni open o che lo diventeranno dopo la scadenza dell'embargo.

Di queste **1660** sono presenti nella DOAJ e quindi sono OA Gold

1645 sono in riviste ibride

673 sono OA Green e quindi AOM (Author's Original Manuscript, già chiamati "preprint") o AAM (Author's Accepted Manuscript, prima chiamati "postprint")

Fra le pubblicazioni nativamente Open Access (ibride o gold pure) l'Ateneo di **Milano ha finanziato nel 2021 620 pubblicazioni** circa, per un investimento totale di oltre 1.200.000 euro, mentre il costo del resto delle pubblicazioni nativamente Open Access è stato sostenuto da coautori afferenti ad altre istituzioni, anche attraverso i contratti trasformativi in atto ormai in molte nazioni europee. **188** articoli OA sono stati finanziati o cofinanziati con il **fondo per APC** per un contributo totale di **300.000 euro**.

LINKOUT e PUBMED

L'archivio AIR è da anni fonte accreditata di PUBMED attraverso un accordo specifico definito fra i due database. Ciò significa che quando un articolo non è raggiungibile direttamente da PUBMED, si ricorre alle fonti accreditate fra cui AIR. Quante volte ciò avviene è definito dalle statistiche annuali riportate qui sotto:

Fig. 1 Download 2021 da PubMed

³ <https://tinyurl.com/y5ucbatn>

Il Gold Open Access

L'Ateneo monitora e rileva puntualmente le spese e i risultati relativi alle spese per Open Access. La rilevazione avviene con un doppio controllo: attraverso AIR e le informazioni fornite dagli autori e attraverso i dati provenienti dai gestionali della contabilità. Ogni volta che un autore UniMi archivia in AIR un lavoro Open Access Gold di cui è corrisponding, primo o ultimo autore, viene contattato via e-mail dal gruppo di lavoro per verificare se e quanto ha pagato per pubblicare. Il dato fornito dall'autore viene quindi confrontato con quanto presente negli archivi contabili dove è previsto un fondo specifico per le pubblicazioni Open Access.

A fine anno i risultati del monitoraggio vengono inviati al progetto internazionale Open APC. L'Università di Milano insieme all'Università di Bolzano è l'unica istituzione italiana a partecipare a questo importante progetto. UniMi ha aderito nella convinzione che riguardo alle spese per l'Open Access, solo un'informazione completa, trasparente e rilevata in autonomia - e dunque controllata e controllabile dalla istituzione - possa fornire gli strumenti necessari per decidere con cognizione di causa la allocazione dei fondi.

Il fondo per APC (Article Processing Charges)

Nel 2021 è stato riproposto e approvato dagli Organi Accademici, un fondo per APC (Article Processing Charges) di 250.000 euro con regole stringenti per la accettazione delle domande di (co)finanziamento. Le regole d'ingaggio sono consultabili sulla pagina dedicata⁴ dove è disponibile anche il modulo per la richiesta di finanziamento.⁵

A settembre 2021 il fondo è stato incrementato di altri 50.000 euro dopo rendicontazione agli Organi Accademici e al collegio dei Direttori di Dipartimento e questa ultima tranche è stata **riservata per i soli dottorandi e assegnisti**, che hanno quindi potuto continuare a pubblicare ad accesso aperto con il supporto del fondo. Lo scopo di questo fondo dedicato al pagamento delle sole pubblicazioni Gold OA (non ibride) era di abituare i ricercatori più giovani (per i quali l'importo poteva essere finanziato per intero fino a 1500 euro) a selezionare canali di pubblicazione che non prevedessero il "double dipping", ovvero il dover pagare la pubblicazione OA su riviste ibride per le quali l'Ateneo ha già un abbonamento in essere. Il tetto massimo di 1500 euro è il costo per pubblicazione OA che la Commissione Open Science ha ritenuto ragionevole coprire con il Fondo APC. Inoltre, è stato previsto che gli eventuali costi eccedenti venissero cofinanziati dai Dipartimenti di appartenenza degli autori o dagli autori stessi.

⁴ <https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-02/regole%20definite%20dagli%20organi.pdf>

⁵ https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-02/scheda%20per%20richiesta%20finanziamento_0.pdf

Come illustrato nel grafico sottostante, il fondo ha contribuito al pagamento di **188 articoli scientifici**. Hanno beneficiato di questo fondo soprattutto gli assegnisti di ricerca e i dottorandi, ma anche ricercatori e professori hanno presentato richieste di finanziamento.

E' interessante notare come tutte le richieste inoltrate siano state conformi ai requisiti, a riprova che i richiedenti hanno accuratamente verificato l'eligibilità della sede di pubblicazione, anche consultandosi con il rappresentante del rispettivo dipartimento in Commissione Open Science.

Fig. 2 Numero di articoli per dipartimento finanziati con il fondo APC di ateneo

Fig. 3 Numero richieste APC per ruolo

I dati ci dicono che i giovani ricercatori hanno saputo cogliere la opportunità offerta dal fondo e nell'effettuare la scelta hanno saputo indicare sedi di pubblicazione adeguate.

Come si vede nel grafico sottostante la maggior parte dei lavori (89) è stata pubblicata in riviste dell'editore MDPI.

Su questo editore, che spesso adotta strategie di reclutamento di autori, revisori ed editor molto aggressive la Commissione si è impegnata a fare una analisi approfondita, per riuscire a formulare delle raccomandazioni per l'Ateneo.

I prezzi di questo editore sembrano anche aumentati, ma fare un calcolo preciso è difficile a causa di politiche che fanno largo uso di voucher di sconto per revisori o autori ed editor, per cui spesso non viene pagato il prezzo per intero.

Fra le politiche utilizzate di preferenza da questo editore c'è quella di creare Special issues con editor ad hoc, che servono ad allargare la platea dei propri autori, in maniera che spesso appare non del tutto legittima.

Fig. 4 Editori presso i quali sono stati pubblicati gli articoli finanziati dal fondo e numero di articoli pubblicati

La spesa per APC si suddivide fra i vari Dipartimenti come mostrato nel seguente grafico:

Fig. 5 APC per Dipartimento (sia derivanti da finanziamento del Dipartimento che dal fondo APC)

Fig 6 Fondo APC (senza COFIN), % su totale APC per Dipartimento

Il fondo per APC (in azzurro nel grafico) appare solo una minima parte di quanto speso in APC (in grigio nel grafico) dai singoli dipartimenti. Questo dovrebbe portare ad una serie di considerazioni (anche in relazione a quanto speso per i contratti trasformativi) rispetto ai costi della conoscenza scientifica.

Fig. 7 Distribuzione delle diverse tipologie di open access per Dipartimento

Il grafico sovrastante illustra come si distribuiscono le varie tipologie di open access **per dipartimento**, mentre il grafico sottostante mostra le diverse tipologie di file associate ai record di iris **suddivise per area**. Il grafico può aiutare ad identificare le diverse attitudini verso l'open access delle discipline e permette di fare un confronto fra dipartimenti in cui è presente la stessa area.

Fig. 8 Distribuzione delle diverse tipologie di open access per Area

OA e Dipartimenti

Fig. 9 Percentuale di articoli OA sul totale degli articoli pubblicati per Dipartimento

Nel 2021 sono parecchi i Dipartimenti che raggiungono o superano la percentuale del 80% di articoli OA nell'archivio istituzionale. L'incremento del numero di pubblicazioni Open Access era uno degli obiettivi del piano strategico 20-22 che l'Ateneo aveva condiviso con i Dipartimenti. Resta il punto di attenzione sui Dipartimenti di area umanistica per cui pare opportuno agire sia a livello di contratto di edizione, riservandosi il diritto di ripubblicazione nell'archivio istituzionale, sia a livello di interventi formativi per spiegare le diverse tipologie di open access e quali sono gli spazi di libertà per chi opera nelle scienze umane e sociali.

Il progetto Open APC

Anche nel 2021 l'Ateneo partecipa al progetto Open APC⁶ pubblicando sul sito gestito dalla università di Bielefeld i dati sulla spesa per open access gold e ibrido. Nel 2021 sono stati pagati dall'Ateneo (o dai Dipartimenti) **434 articoli**, **39** dei quali pubblicati su **riviste ibride**. Per l'oa gold sono stati spesi **645583 euro** (valore medio 1634) euro. L'importo pagato per la pubblicazione su riviste ibride è di **86.900 euro** (valore medio 2228) euro.

Fig. 10 Progetto open APC (dati Unimi 2021)

Il Diamond Open Access

L'Università di Milano promuove il Diamond Open Access attraverso la sua piattaforma editoriale "Riviste Unimi" (ora parte della Milano University Press), dove sono ospitati oltre 50 titoli. Nel 2021 è stato fatto un lavoro dettagliato di indicizzazione nei principali database internazionali, a partire da DOAJ, ERIH plus, ESCI, Scopus. Tutte le riviste UniMi hanno richiesto ad Anvur il riconoscimento di scientificità e molte il posizionamento in Classe A.

I risultati di questa operazione sono raccolti nell'Allegato 2.

L'Ateneo ha avviato a fine 2020 inizio 2021 anche una propria University Press⁷ che ha la finalità di promuovere volumi di professori e ricercatori interni ed esterni che rispondano a requisiti e standard

⁶https://treemaps.openapc.net/apcdata/openapc/#institution/Milano%20U/country=&period=2021&is_hybrid=

⁷ <https://milanoup.unimi.it/>

di qualità internazionali, o che siano rappresentativi delle attività di divulgazione fatte dall'ateneo. La University Press accoglie al suo interno anche la piattaforma di riviste. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività della University Press e le sue prospettive di sviluppo si vedano gli allegati 1 e 2.

Gli accordi trasformativi

Nel corso del 2021 è proceduta la attività di contrattazione del consorzio italiano CARE. I contratti attualmente in corso sono: ACS, DeGruyter, Lippincott, Springer, Wiley e Cambridge University press (per il 2022)

Gli accordi trasformativi hanno questo nome perché si prevede che abbiano una durata limitata nel tempo e che alla fine del contratto l'editore abbia convertito tutte le sue riviste in open access gold. Idealmente questi contratti dovrebbero essere *cost neutral* anche se in pochissimi casi si è registrata una conversione 1 a 1 dei costi per l'accesso in costi per accesso e pubblicazione.

I contratti trasformativi attualmente attivi hanno caratteristiche diverse. Ci sono contratti *read and publish* (ad esempio Springer) in cui rispetto al pagamento per l'abbonamento al pacchetto di titoli viene richiesta una percentuale in più e gli autori affiliati all'ateneo hanno la possibilità di acquisire un voucher (compreso in un pacchetto nazionale) per pubblicare ad accesso aperto nelle riviste ibride. È difficile definire il costo reale di ogni voucher, perché per ogni singolo ateneo dipende dal numero di articoli pubblicati.

Altri contratti (Wiley) identificano con esattezza la cifra destinata alla spesa per pubblicare da cui si attingono i fondi a mano a mano che i membri dell'Ateneo pubblicano.

Si è osservato nel corso di questo anno una maggiore attenzione a non stipulare contratti troppo lunghi (durata massima 3 anni), tuttavia il sistema a voucher sia nei contratti *read and publish* che nei contratti *publish and read* non è del tutto soddisfacente poiché i voucher sono stati esauriti prima della fine dell'anno sia per Springer (a ottobre) che per Wiley (a novembre).

Il nostro ateneo ha pubblicato 100 articoli con Wiley e 195 con Springer prima che i voucher si esaurissero. Si ritiene opportuno un approfondimento sui contratti trasformativi anche alla luce del White paper di Springer Going for Gold <https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/journals/going-for-gold-reach-and-impact> che fa capire come l'editore non sia minimamente intenzionato a trasformarsi ma anzi ribadisca la necessità di un finanziamento del modello ibrido in quanto voluto e richiesto dai ricercatori stessi come ben esemplificato dal seguente passaggio tratto dal documento:

"We believe that this white paper presents a robust case for continued funding and investment from funders for full Gold OA articles in hybrid journals."

Anche i dati sui contratti trasformativi sono stati caricati sul sito di Open APC, seguendo l'esempio di moltissime altre istituzioni europee, nella convinzione che solo una condivisione globale delle informazioni possa aiutare a costruire politiche sui costi della conoscenza più equilibrate e consapevoli.

Fig. 11 Il quadro degli articoli trasformativi di unimi⁸

Dati Fair

L'ateneo ha definito una propria policy su Research Data Management nel 2017 e, dopo un periodo di test, ha implementato un archivio per i dati FAIR compliant.

L'archivio utilizza il software Dataverse (dataverse.unimi.it) ed ospita sia i dati collegati ai progetti che prevedono i FAIR data nell'agreement, sia i dati collegati alle pubblicazioni scientifiche in ottemperanza alle richieste di quasi tutte le riviste scientifiche. L'archivio è stato dotato di una breve guida che ne spiega il funzionamento nelle sue caratteristiche di base (per le funzionalità avanzate è presente la guida estesa).

L'archivio è indicizzato da Open AIRE e da Re3data (si veda l'allegato 3 per una descrizione dettagliata dei contenuti dell'archivio)

Dataverse.unimi.it è utilizzabile da tutti i membri di UNIMI ma è possibile autorizzare all'accesso anche i partner esterni nel caso di progetti condivisi⁹.

Nel 2021 sono stati **57** i Dataverse aperti e **15** i Data Management Plan supportati fra cui 9 sono stati quelli elaborati con i dottorandi che hanno partecipato al progetto pilota su DMP. Il progetto pilota, che verrà ripreso anche per il 37esimo Ciclo di dottorato ha portato ottimi risultati per quanto riguarda il lavoro svolto con i dottorandi e i loro tutor, e per il fatto di aver creato (almeno all'interno dei dipartimenti che hanno aderito al progetto) competenze utili a tutti i membri del Dipartimento e figure che possono essere di supporto per le future attività sui dati.

⁸ <https://treemaps.intact-project.org/apcdata/transformative-agreements/#institution/University%20of%20Milan/>

⁹ Per una analisi più dettagliata si veda l'allegato 3

EOSC

Dataverse è compliant con RE3data e Open AIRE. La policy sul Research Data Management segue i principi FAIR. L'Ateneo non ha al momento ancora aderito alla EOSC Association, la legal entity creata per dare una governance a EOSC, ma ha sottoscritto la EOSC declaration insieme alla LERU.

La rappresentanza dell'Ateneo in EOSC Association è tuttavia assicurata, almeno in forma indiretta, grazie all'adesione a ICDI (Italian Computing e Data Infrastructure) avvenuta nel maggio 2021. ICDI <https://www.icdi.it> è un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti dalle principali Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture Digitali pubbliche italiane, a cui il MUR partecipa in qualità di osservatore, con l'obiettivo di promuovere sinergie a livello nazionale al fine di ottimizzare la partecipazione italiana alle attuali sfide europee in questo settore, tra cui la European Open Science Cloud. In vista della partecipazione alla EOSC Association come membro fondatore su mandato del MUR, ICDI sta intraprendendo un processo per acquisire una personalità legale, nella forma di una Associazione. Nelle more di completare questo processo, ICDI è ufficialmente rappresentata nella General Assembly della EOSC Association dal Consortium GARR.

Formazione

Vd. Paragrafo sul Cambiamento culturale

Oltre ai corsi sull' Open Science e sull'uso responsabile delle metriche per la valutazione della ricerca, per i dottorandi è attivo anche un corso online della Oxford University Press che affronta le principali tematiche della Research Integrity. Inoltre, vengono offerti corsi in presenza tenuti da membri del Comitato Etico.

Si segnala (per il 2022) la attivazione di corsi su Open Science presso le lauree magistrali in via sperimentale a scienze (biologia e chimica) e a scienze sociali e politiche che permetteranno a acquisizione di un open badge per gli studenti che frequenteranno.

Per gli assegnisti e gli specializzandi sono previsti corsi specifici sull'uso dell'archivio istituzionale (AIR-IRIS).

Riconoscimento e premialità

Attualmente non è previsto alcun riconoscimento individuale rispetto alla pratica della scienza aperta, come indicato dalla Roadmap della LERU, perché la normativa italiana, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non lo prevede. Tuttavia, la percentuale di pubblicazioni in accesso aperto sul totale di pubblicazioni annuali è uno dei parametri che hanno contribuito alla definizione della formula per la distribuzione degli assegni di ricerca. La VQR 15-19 prevede che successivamente alla valutazione della qualità delle pubblicazioni il MUR raccolga i dati sulle pubblicazioni valutate che sono open access. Non è chiaro però che tipo di ricadute avrà questo processo sulle istituzioni.

Metriche di nuova generazione e metriche alternative

Da parecchi anni l'Ateneo offre corsi ai propri dottorandi sull'uso responsabile delle metriche.

Le metriche alternative possono essere utili ai singoli ricercatori per capire e prendere coscienza della circolazione della propria opera nel tempo che intercorre fra la sua pubblicazione e la raccolta delle prime citazioni.

Nel portale Expertise and Skills¹⁰ agli articoli Open Access sono associate le altmetrics che servono a dare una idea della circolazione della pubblicazione al di fuori dei canali accademici più tradizionali.

Non sono previsti al momento altri usi a scopo di valutazione, ma il nuovo Piano strategico prevede la definizione di un documento sull'uso responsabile delle metriche entro la fine del 2022.

Research integrity

L'Ateneo ha pubblicato nel 2019 un nuovo codice etico e per l'integrità della ricerca.¹¹ Il nuovo codice contiene riferimenti alla gestione dei dati della ricerca in modalità FAIR e alla apertura delle pubblicazioni.

Il tema della Research Integrity è oggetto di corsi per i dottorandi a frequenza obbligatoria.

Citizen Science

L'ateneo non ha ancora avviato attività di Citizen science strutturate e monitorate.

Obiettivi 2022

Pillars	Obiettivi 2022
Future of Scholarly Communication	Nel 2022 la UP si propone la pubblicazione di 20-25 volumi. La UP aderirà alla unione delle university press europee. Continuerà il lavoro sul fondo per APC e quello sul caricamento degli allegati aperti nell'archivio istituzionale AIR. Particolare attenzione verrà posta al tema della gestione dei diritti come punto di partenza per il riuso dei propri contenuti. Verranno effettuate analisi approfondite sull'andamento dei contratti trasformativi e sull'editore MDPI
EOSC (European Open Science Cloud)	Adesione alla EOSC Association
FAIR Data	Proseguimento del progetto DMP PHD, predisposizione di corsi ad hoc sull'uso di Dataverse e predisposizione della certificazione di Dataverse. Supporto per la stesura dei DMP anche in relazione alle nuove regole di HE e

¹⁰ <https://expertise.unimi.it/>

¹¹ <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/codice-etico>

	supporto per la parte dedicata a open science delle proposte
Education & Skills	Corsi per la certificazione delle competenze di base su open science che diano luogo ad un open badge (facoltà di scienze e scienze politiche). Partecipazione al progetto Open 4EU+ per la creazione ed erogazione di moduli sulle tematiche dell'open science Corsi di competenze trasversali in italiano e inglese
Research Integrity	Revisione della Policy su RDM
Rewards, Altmetrics	Collaborazione con il gruppo tematico della LERU su Altmetrics
Citizen Science	Avvio di un censimento delle attività in Ateneo riconducibili alla Citizen Science

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, Assicurazione qualità, Valutazione e politiche di Open Science

Milano University Press Prospettive di sviluppo 2022-24

Allegato 1 alla Relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

Storia	3
1. Il modello organizzativo di riviste e collane.....	3
1.1 I processi di qualità delle riviste e collane	3
1.2 I risultati	4
2. Il modello organizzativo di Milano University Press –Libri.....	4
2.1 I processi di qualità dei libri.....	5
2.2 I risultati	5
3. Prospettive di sviluppo.....	5

Riferimenti

Sito web della casa editrice: <https://milanoup.unimi.it/>

Piattaforma Riviste UNIMI: <https://riviste.unimi.it/>

Piattaforma Libri UNIMI: <https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>

Storia

Il primo nucleo della casa editrice nasce nel 2008 per volere del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, professor Elio Franzini, con la vocazione di essere accessibile per tutti, sia per gli autori che non devono pagare nulla per pubblicare, che per i lettori che non devono pagare nulla per leggere. Già nel 2008, quindi, l'Ateneo anticipa e sviluppa quel modello di accesso aperto che verrà chiamato in tempi recenti *diamond open access*.

Nel 2008 viene adottato il software OJS (Open Journal System), un software open source sviluppato da PKP (Public Knowledge Project), e vengono pubblicate le prime due riviste di ambito umanistico, *Doctor Virtualis* e *Lanx*, tuttora attive.

Il progetto di pubblicazione di riviste Open Access inizialmente si diffonde prevalentemente tra le facoltà umanistiche, che ne colgono l'elemento innovativo per l'area. Nel corso degli anni, aderiscono alla piattaforma riviste.unimi.it nuove riviste digitali o testate precedentemente distribuite esclusivamente su supporto cartaceo. Dal 2011, gli ambiti disciplinari si estendono anche alle materie scientifiche, con la pubblicazione della prima rivista di veterinaria e con la successiva adesione di una rivista storica dell'ateneo: la Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia.

Oggi, la piattaforma di riviste ospita 53 titoli che coprono i settori disciplinari di Storia dell'arte, Filologia romanza, Filosofia, Legge, Letteratura moderna, Linguistica, Medicina, Scienze della terra, Scienze sociali, Scienze umane, Sociologia, Storia, Veterinaria.

Nel 2019 ha luogo il fondamentale passaggio dell'intera piattaforma ad una versione aggiornata di OJS; la nostra è la prima grande piattaforma in Europa ad aver effettuato un trasferimento di contenuti massivo alla nuova versione del software.

Nello stesso anno, si dà avvio anche alla pubblicazione di libri. Dopo una fase iniziale, in cui i libri trovano ospitalità sulla piattaforma delle riviste, dal 2020 viene creato uno spazio ad hoc su piattaforma OMP (Open Monograph System), con un ufficio di supporto e un comitato di esperti dedicato.

Nel 2020 si costituisce la Milano University Press, che accoglie al suo interno la lunga esperienza maturata nell'ambito della pubblicazione di riviste e la nuova sfida rappresentata dalla produzione e pubblicazione di volumi.

1. Il modello organizzativo di riviste e collane

La piattaforma riviste.unimi.it viene amministrata da un ufficio centrale, che si occupa della configurazione delle nuove riviste, della formazione delle redazioni con incontri mirati e con la predisposizione di materiale didattico, della verifica del rispetto dei requisiti richiesti alle pubblicazioni scientifiche, dell'indicizzazione nelle principali banche dati bibliografiche e bibliometriche, delle statistiche annuali, dei rapporti con il supporto tecnico esterno.

Ogni rivista ha un proprio Direttore responsabile e un comitato scientifico, che esamina la validità dei contributi pervenuti alla redazione e garantisce il rispetto della procedura della peer-review per la validazione dei contenuti. Fino al 2020, per usufruire della piattaforma e dei suoi servizi era richiesta l'appartenenza a Unimi di almeno un membro del comitato scientifico, mentre successivamente si è deciso di aprire la piattaforma anche all'esterno.

Le redazioni sono autonome nella presentazione grafica della rivista, nella gestione del workflow editoriale e nella produzione di contenuti, ma devono garantire il rispetto degli standard internazionali di qualità richiesti per le riviste scientifiche. Alcune redazioni si avvalgono del supporto esterno di grafici per l'impaginazione.

La piattaforma OJS risiede su un server la cui gestione è data in appalto alla ditta 4Science.

1.1 I processi di qualità delle riviste e collane

A tutte le redazioni viene richiesto il rispetto di requisiti necessari per le riviste e collane scientifiche, anche ai fini dell'indicizzazione nelle principali banche dati.

Le nuove redazioni vengono formate attraverso incontri individuali sull'uso del software da utilizzare, le procedure da seguire e i requisiti da rispettare.

Una volta verificato il rispetto degli standard, l'ufficio avvia le procedure per l'indicizzazione nelle principali banche dati o supporta le riviste e collane nelle richieste di indicizzazione in banche dati specialistiche.

1.2 I risultati

Riviste

Le riviste attive nel 2021 sono 53, con 511 editors, 6103 reviewers registrati, 9519 autori, 28.510 utenti registrati.

Di tutte le pubblicazioni, 34 hanno ottenuto l'indicizzazione in DOAJ, 6 in Scopus, 14 in WoS/ESCI, 1 in WoS, 18 in ERIHplus.

2. Il modello organizzativo di Milano University Press -Libri

Milano University press è un marchio registrato. Per quanto concerne i libri, la parte scientifica e redazionale viene gestita internamente all'Ateneo, mentre la parte di produzione digitale e a stampa dei volumi è esternalizzata.

Il coordinamento scientifico della casa editrice è tenuto dal Comitato editoriale, composto da 31 membri interni all'Ateneo e presieduto dal Rettore. Il Comitato definisce le linee di indirizzo della casa editrice, valuta e seleziona le proposte di pubblicazione pervenute e ha la facoltà di stabilire nuovi progetti di pubblicazione di carattere istituzionale.

La redazione interna, costituita da figure con competenze editoriali e tecniche, dà attuazione alle proposte editoriali approvate dal Comitato, dalla fase di submission dei testi, alla peer review, sino all'editing del volume, affiancando e controllando, in questa ultima fase, il lavoro del fornitore esterno. Compito della redazione è tradurre gli obiettivi editoriali in un calendario di pubblicazione, organizzare e monitorare le azioni degli attori del processo editoriale, tracciando le attività sulla piattaforma informatica di supporto alla casa editrice.

La redazione opera anche come segreteria organizzativa della casa editrice e del Comitato editoriale, articolando appuntamenti e attività di quest'ultimo, mantenendo i rapporti con autori, revisori, membri del Comitato, fornitori e altre figure che si rapportano con la casa editrice.

2.1 I processi di qualità per la pubblicazione dei libri

Tutte le attività, che vanno dalla presentazione della proposta editoriale sino all'uscita del volume, a stampa o digitale, sono tracciate su piattaforma OMP (Open Monograph Press).

La piattaforma consente il monitoraggio e la registrazione delle fasi del processo editoriale nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di MilanoUP, in particolar modo in riferimento alle policy di Open Science, alle norme antiplagio e al rispetto dell'anonimato nella peer review.

Ogni volume consegnato dall'autore (reso anonimo e ripulito da riferimenti che possano rendere riconoscibile l'autore) viene esaminato, commentato, validato o respinto da due Referee, esperti nel tema del volume, individuati preferibilmente all'esterno dell'Ateneo, e comunque estranei al dipartimento di afferenza dell'autore. Al Volume Editor, figura docente (interna o esterna all'ateneo), spetta il compito di monitorare la correttezza e l'anonimato del processo di peer review che, per MilanoUP, ha carattere di doppio cieco.

Concluso positivamente il processo di peer review, i volumi vengono inviati in produzione e quindi pubblicati, corredati da metadati che consentono l'indicizzazione nelle principali banche dati.

2.2 I risultati

Libri

I libri pubblicati sono attualmente 7 (<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>), le aree disciplinari coperte sono: informatica, giuridica, storica, linguistica, medica e fisico-matematica.

Le collane con marchio MilanoUP sono 2: Studi Italo-Brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (italiano e portoghese), Texturas, collana di ricerca interculturale tra Europa e America Latina (italiano e spagnolo); di ciascuna di queste collane è stato pubblicato un titolo in piattaforma. Sempre in piattaforma, unicamente in versione digitale, sono inoltre pubblicati i numeri della collana istituzionale dell'Ateneo: UNIMI 2040 Discussion Papers.

A inizio novembre 2021 è prevista l'uscita di 3 volumi, uno di botanica, uno di area medico-neurologica sul Covid-19, e una pubblicazione rivolta ai piccoli lettori, di carattere psico-educativo. Entro l'anno 2021 è inoltre prevista la pubblicazione di un volume configurato come percorso ludico-formativo su temi danteschi.

Le pubblicazioni in programmazione (13 proposte da qui a luglio 2022) prevedono volumi prodotti nell'ambito della ricerca scientifica condotta da docenti e ricercatori dell'Ateneo e testi di carattere divulgativo, rivolti ad un pubblico più ampio.

A fine settembre 2021, il numero complessivo dei download di libri è di 2884. I download complessivi dei titoli delle collane a marchio MilanoUP ammonta a 3135.

I libri sono prodotti in PDF, ePub e formato cartaceo on demand.

3. Prospettive di sviluppo

Le direttrici di sviluppo della casa editrice si orientano secondo due assi fondamentali: il rafforzamento della struttura operativa di MilanoUP e l'apertura verso l'esterno dei servizi.

Consolidamento e rafforzamento della struttura operativa

Attività a breve termine:

- predisposizione di un bando per la esternalizzazione del servizio di produzione dei libri

Attività a medio termine:

- acquisizione di personale per la redazione interna e definizione dei ruoli
- attivazione di stage profilati su specifiche attività

- potenziamento delle infrastrutture per la produzione dei volumi, tramite, ad esempio, l'acquisizione di software per il controllo e la parziale gestione interna di alcune attività grafiche ed editoriali legate alla produzione dei libri (software Indesign e Photoshop), che permetterebbero alla casa editrice di affiancare l'editore esterno durante le fasi di produzione del testo

Programmazione piano editoriale

- obiettivo di pubblicare una media di 20-25 libri/anno
- a medio-lungo termine: pubblicazioni di manuali per la didattica

Comunicazione e promozione

- organizzazione di presentazioni dei libri presso i Dipartimenti d'interesse e altri enti, anche esterni
- partecipazione ad eventi di promozione culturale e scientifica
- creazioni di podcast con brevi interviste agli autori
- apertura e gestione di canali social
- costituzione e utilizzo di mailing list mirate per la divulgazione delle informazioni
- newsletter

Networking

- adesione alla associazione delle UP europee <https://www.aeup.eu/>
- adesione a OAPEN (piattaforma che rende disponibili gratuitamente e-book a testo pieno, di tutti gli ambiti disciplinari, ma in particolare delle scienze umane e sociali)

Contrasto al plagio

- definizione di una policy e del workflow a supporto del contrasto al plagio (riviste, collane, libri). In questa direzione è andata la scelta di passare ai DOI di Crossref, che fornisce un servizio di screening del plagio, CrossCheck, basato su iThenticate

Servizi avanzati per tutti gli utenti

- attivazione di servizi avanzati, in particolare indicizzazione e citazioni, grazie al passaggio ai DOI di Crossref, che fornisce anche servizi collaborativi aggiuntivi, progettati per migliorare la fiducia nel processo di comunicazione accademica, tra cui Cited-By Linking e l'identificazione degli aggiornamenti CrossMark
- fruizione avanzata dei contenuti delle pubblicazioni digitali, attraverso l'utilizzo di linguaggi e strumenti quali XML e Lens

Offerta di nuovi servizi ad autori extra ateneo:

- libri: ricezione di proposte di pubblicazione da parte di docenti e studiosi non appartenenti a Unimi, e definizione di una policy per le fees da applicare
- riviste: definizione di un accordo con le riviste esterne che intendono passare sulla nostra piattaforma

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

La piattaforma riviste.unimi.it

Allegato 2 alla relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

Introduzione	3
Premessa metodologica	9
ACME	10
ALTRE MODERNITA'	12
AOQU	15
AMSUM	16
ARISTONOTHOS	17
ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE	19
BALTHAZAR	20
BISANZIO E L'OCCIDENTE	21
CARTE ROMANZE	22
CONCORSO. Arti e lettere	24
CONNESSIONI REMOTE	25
CONSONANZE	26
CRIANDO. La rivista di CRIAR	27
DE MUSICA	28
DIKE	29
DI/SEGNI	30
DOCTOR VIRTUALIS	31
ENTHYMEMA	33
FENESTELLA	37
FOOD-IN	38
GILGAMES	39
GROUND BREAKING	40
INKOJ	41
INTERFACES	42
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY	43
ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY	44
ITALIANO LINGUADUE	45
ITINERA	48
LANX	49
LEBENSWELT	51
LESSICO DEL COMICO	54

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA.....	55
MATERIALI DI ESTETICA.....	56
MILAN LAW REVIEW.....	57
NOEMA. Rivista online di filosofia.....	58
NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE:.....	60
DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETÀ'.....	60
PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA.....	61
QUADERNI DI GARGNANO.....	62
RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E.....	63
MEDICINA LEGALE VETERINARIA.....	63
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS.....	64
RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR.....	65
RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA.....	67
RT. A journal on Research Policy and Evaluation.....	71
SCHERMI.....	72
Storie e culture del cinema e dei media in Italia.....	72
SOCIETÀ E DIRITTI.....	73
STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE.....	74
STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA.....	75
STUDIA AUSTRIACA.....	76
STUDIA THEODISCA.....	78
TINTAS.....	80

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

La piattaforma riviste UNIMI (<https://riviste.unimi.it>) è stata avviata con due riviste nel 2008 dall'allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (e ora Rettore) professor Elio Franzini. Oggi è la più grande piattaforma di riviste in Italia oltre 50 titoli.

Il modello organizzativo si è consolidato nel corso degli anni, mantenendo un buon livello di flessibilità: i ricercatori dell'Ateneo possono aprire una nuova rivista se hanno il ruolo di direttore responsabile o fanno parte del board editoriale; le redazioni sono autonome nella gestione del workflow editoriale e la produzione di contenuti, ma è richiesto il rispetto di alcuni standard di qualità che tutte le riviste devono soddisfare. Le redazioni possono contare su un ufficio di supporto dedicato.

I Direttori responsabili di ciascuna rivista formano un board di governo che si riunisce due volte all'anno e tutte le volte che è necessario.

I settori coperti dalle riviste sono:

- Arte
- Filologia romanza
- Filosofia
- Legge
- Letteratura moderna
- Linguistica
- Medicina
- Scienze della terra
- Scienze sociali
- Scienze umane
- Sociologia
- Storia
- Veterinaria

Riviste UNIMI è una piattaforma di riviste Open Access Diamond, vale a dire che né gli autori pagano per pubblicare, né i lettori pagano per leggere.

La piattaforma utilizza il software OJS (Open Journal System), che è l'applicativo più diffuso al mondo per la produzione di riviste scientifiche open access. OJS consente la gestione di tutto il workflow editoriale (dalla proposta alla pubblicazione) ed è open source e personalizzabile; tra le funzionalità implementate dalla piattaforma ci sono la produzione e registrazione automatica di DOI, il collegamento con ORCID, Reviewers CREDIT e la produzione di statistiche per articolo.

Tutti gli articoli pubblicati sulla piattaforma (e, a scelta delle redazioni, anche i fascicoli) sono dotati di DOI grazie all'accordo CRUI con Datacite.

La gestione di OJS è esternalizzata per l'hosting alla ditta 4science, mentre l'ufficio di Supporto alle politiche Open Science della direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science si

occupa della formazione per l'apertura di una nuova rivista, dell'help-desk funzionale, dello sviluppo di nuovi servizi e della traduzione italiana di OJS. L'ufficio ha contribuito alla formazione della comunità di utilizzatori italiani di OJS e partecipa al relativo forum (<https://forum.pkp.sfu.ca/c/regional-networks/italian-topics/15>).

Nell'ambito della formazione alle redazioni l'ufficio ha sviluppato e mantiene una corposa parte di informazioni sulla piattaforma (<https://riviste.unimi.it/about>) sui seguenti aspetti di interesse per le redazioni:

- Standard e raccomandazioni:
- Licenze
- Contratti con gli autori
- Workflow editoriale
- Codice etico
- Policy Open Access
- Copyright
- Costi di pubblicazione

Inizialmente composto solo di una unità a tempo parziale, data la importanza e la complessità della attività di supporto alle redazioni, l'ufficio è stato rinforzato nel corso del 2019 con una unità di personale dedicata.

Questo ha permesso, oltre a una migliore gestione della migrazione e dell'assistenza ordinaria, anche una maggiore partecipazione alla comunità di sviluppo di OJS, sia per quanto riguarda la risoluzione di problemi che per la gestione della traduzione italiana del software.

Statistiche (download)

Oggi sono 475 gli editors che lavorano nelle redazioni, 6016 i reviewers registrati, 9476 gli autori, 27.921 gli utenti registrati.

Figura 1 Crescita della piattaforma 2008-2021. Il grafico considera l'anno di pubblicazione del primo fascicolo

Figura 2 Download riviste nel 2020 (Statistiche Counter R3)

Figura 3 Download cumulativi per anno. Dati OJS statistiche Counter (R3). Per il 2019 sono stati aggiunti ai dati OJS3 i dati del mese di ottobre 2019 rimasti su OJS2 e non migrati. Il 2016 e 2017 sono raggruppati perché nel 2017 c'è stata una variazione nel calcolo delle statistiche.

Indicizzazione

Tutte le riviste, appena soddisfano i requisiti richiesti, sono indicizzate nella Directory of Open Access Journals; alcune sono inoltre indicizzate in ERIHplus, in ESCI, in SCOPUS, in WOS, in Science open, e nei database disciplinari: MLA, Latindex, CIRC, oltre che ovviamente nei principali motori di ricerca Google Scholar e BASE.

Costi

L'Ateneo sostiene interamente la piattaforma con una spesa di 19.750 euro l'anno.

La maggior parte delle riviste si regge sul lavoro volontario delle redazioni, ma alcune di esse accedono ai fondi della linea 2. E' intenzione dell'Ufficio effettuare, nel corso del 2022, una rilevazione dei costi sostenuti dalle redazioni con questi fondi.

Attività

Nel 2021 è stata installata la versione 3.2 di OJS che permette di tenere traccia delle modifiche e delle diverse versioni degli articoli pubblicati.

E' stato attivato inoltre il servizio di archiviazione digitale tramite il plugin di OJS PKP PN che consente il trasferimento dei dati a LOCKSS e si è passati da Datacite a Crossref per la gestione dei DOI. Crossref consente anche di gestire il servizio di reference linking e l'antiplagio tramite iThenticate.

Nel 2021 la piattaforma ha aderito a Reviewer Credits, una piattaforma indipendente che ha lo scopo di registrare e premiare l'attività dei peer-reviewer.

Nel corso dello stesso anno la piattaforma si è aperta a redazioni composte da membri completamente esterni all'Ateneo. Da quest'anno ospita anche la rivista *Annals of Microbiology*, che, pur pubblicando con Springer in modalità Open Access, ha avviato un progetto di digitalizzazione dei primi numeri a partire dal 1941 (quando ancora la rivista non era stata ceduta), che verranno pubblicati su riviste.unimi.it.

Sviluppi

Di seguito i progetti di sviluppo sulla piattaforma:

- JATS/XML: Progetto di redazione degli articoli orientato al web, affiancando alla versione in pdf una presentazione dei contenuti che ne consenta la fruizione diretta sul sito della rivista sfruttando e valorizzando le possibilità ipertestuali delle tecnologie internet. Il progetto richiede un workflow dedicato, plugin specifici, personalizzazione del tema grafico della rivista, formazione e documentazione per le redazioni
- Ottimizzazione delle statistiche: analisi delle informazioni necessarie al monitoraggio e documentazione delle attività (ad es. la provenienza di download e visite, le metriche per articolo su più anni) ma che non è possibile estrarre direttamente da OJS, progettazione e realizzazione di personalizzazioni che consentano di ottenerle
- Analisi e implementazione dei servizi Google analytics anche attraverso strumenti specifici per OJS.
- Censimento e documentazione delle fonti di finanziamento di ciascuna rivista.

Premessa metodologica

La rilevazione prende in esame i 51 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma [Riviste Unimi](#) (ora parte della Milano University Press) con fascicoli pubblicati entro il 2020. Nel 2020 hanno pubblicato i loro primi fascicoli le riviste AOQU, Fenestella, Sound Stage Screen, Archives of Medicine and Surgery of the University of Milan, Balthazar, Connessioni remote, Milan Law Review.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti.

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza nelle principali banche dati e repertori bibliografici che raccolgono i dati relativi alla ricerca scientifica e all'Open Access:

- BASE Bielefeld Academic Search Engine
- CIRC Clasificación Integrada de Revista Cientificas
- DOAJ Directory of Open Access Journal
- DIALNET Sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano
- ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources
- SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

I download analitici di ciascuna rivista sono relativi ai fascicoli pubblicati entro il 2020 ed è stato ricavato dalla statistica delle views disponibile per ogni rivista, mentre i download globali del 2020 e del 2021 sono stati ottenuti nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Il numero degli autori è stato ricavato da un'estrazione del database da parte di 4science, estraendo i campi autore deduplicati ed esaminando le informazioni relative a affiliazione o nazionalità, ed è relativo a tutti gli articoli a partire dal primo numero pubblicato.

Per le riviste indicizzate in WoS/ESCI sono stati riportati, dove presenti, i report relativi al numero di articoli per anno, al tipo documento, lingua, nazionalità degli autori, ente di appartenenza; eventuali note in inglese sono riprese dalla banca dati in relazione alle tabelle a cui si riferiscono. I dati così estratti sono relativi agli anni successivi alla registrazione della rivista in WoS.

ACME

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/ACME/>

ISSN: 0001-494X

e-ISSN: 2282-0035

Su OJS dal: 2013. A stampa dal: 1948. Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato scientifico: 13 membri di cui 6 internazionali (46% internazionali)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2020: 27

N. download 2020 (Counter R3): 34.305

N. download (fino al 2020): 138346

Utenti registrati: 323

Indicizzata in: DOAJ, MLA, WoS/ESCI, SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	numero	%
unimi	47	26%
italiani non unimi	57	31%
internazionali	21	12%
senza affiliazione	56	31%
totale	181	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 165
2020	11	6.667 %
2019	26	15.758 %
2018	27	16.364 %
2017	32	19.394 %
2016	38	23.030 %
2015	31	18.788 %

Document Types	Record Count	% of 165
ARTICLE	132	80.000 %
BOOK REVIEW	24	14.545 %
EDITORIAL MATERIAL	9	5.455 %

Countries/Regions	Record Count	% of 165
ITALY	87	52.727 %
FRANCE	3	1.818 %
SWITZERLAND	3	1.818 %
USA	3	1.818 %
COLOMBIA	1	0.606 %
DENMARK	1	0.606 %
ENGLAND	1	0.606 %
GERMANY	1	0.606 %
GREECE	1	0.606 %
SAN MARINO	1	0.606 %
Indeterminato	66	40 %

Language	Record Count	% of 165
ITALIAN	146	88.485 %
ENGLISH	15	9.091 %
FRENCH	2	1.212 %
LATIN	1	0.606 %
SPANISH	1	0.606 %

ALTRE MODERNITA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/>

ISSN: 2035-7680

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato scientifico: 28 membri, di cui 8 internazionali (29%)

N. medio articoli per volume: 31

N. articoli 2020: 94

N. download 2020 (Counter R3): 65.157

N. download (fino al 2020): 431.122

Utenti registrati: 592

Indicizzata in: SCOPUS, BASE, DIALNET, DOAJ, ROAD, ERIHPLUS, MLA, CIRC, WOS/ESCI, LATINDEX, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	302	26%
italiani non unimi	485	42%
internazionali	311	27%
senza affiliazione	48	4%
Totale	1077	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Cultural Studies

Publication Years	Record Count	% of 716
2021	62	8.659 %
2020	99	13.827 %
2019	141	19.693 %
2018	88	12.291 %
2017	133	18.575 %
2016	99	13.827 %
2015	94	13.128 %

Document Types	Record Count	% of 716
ARTICLE	386	53.911 %
BOOK REVIEW	184	25.698 %
EDITORIAL MATERIAL	136	18.994 %
POETRY	6	0.838 %
BIOGRAPHICAL ITEM	3	0.419 %
LETTER	1	0.140 %

Languages	Record Count	% of 716
ITALIAN	363	50.698 %
ENGLISH	169	23.603 %
SPANISH	161	22.486 %
FRENCH	11	1.536 %
GERMAN	8	1.117 %
PORTUGUESE	4	0.559 %

Countries/Regions	Record Count	% of 716
ITALY	447	62.430 %
USA	37	5.168 %
SPAIN	28	3.911 %
CHILE	23	3.212 %
MEXICO	17	2.374 %
ENGLAND	16	2.235 %
GERMANY	15	2.095 %
ARGENTINA	11	1.536 %
FRANCE	10	1.397 %
COLOMBIA	9	1.257 %
BRAZIL	8	1.117 %
PORTUGAL	8	1.117 %
AUSTRALIA	7	0.978 %
NETHERLANDS	4	0.559 %
AUSTRIA	3	0.419 %
ECUADOR	3	0.419 %
SWITZERLAND	3	0.419 %
URUGUAY	3	0.419 %
CANADA	2	0.279 %
IRAN	2	0.279 %
IRELAND	2	0.279 %
PEOPLES R CHINA	2	0.279 %
POLAND	2	0.279 %
ROMANIA	2	0.279 %
BELGIUM	1	0.140 %
CROATIA	1	0.140 %
CZECH REPUBLIC	1	0.140 %
HAITI	1	0.140 %
INDIA	1	0.140 %
ISRAEL	1	0.140 %
JAMAICA	1	0.140 %
LUXEMBOURG	1	0.140 %
MALAYSIA	1	0.140 %
PANAMA	1	0.140 %
PERU	1	0.140 %
QATAR	1	0.140 %
SAN MARINO	1	0.140 %
SCOTLAND	1	0.140 %
SWEDEN	1	0.140 %
TAIWAN	1	0.140 %
UKRAINE	1	0.140 %

(100 records (13.966%) do not contain data in the field being analyzed.)

Rilevato il 2/7/2021

AOQU

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu>

ISSN: 2724-3346

Su OJS dal: 2020

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 19 membri, di cui 3 internazionali (16%)

Periodicità: semestrale

N. articoli 2020: 19

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 1.035

N. download (fino al 2020): 2.547

Utenti registrati: 61

Indicizzata in: DOAJ

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	8	25%
it non unimi	14	44%
internazionali	9	28%
senza affiliazione	1	3%
Totale	32	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ it non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

AMSUM

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/AMSUM>

ISSN: n.d.

Su OJS dal: 2020

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 2 membri italiani

Periodicità: annuale

N. articoli 2020: 7

N. medio articoli per volume: 7

N. download 2020 (Counter R3): 283

N. download (fino al 2020): 600

Utenti registrati: 35

Autori (dati OJS)	numero	%
Unimi	7	23%
italiani non unimi	24	77%
totale	31	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi

ARISTONOTHOS

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/>

ISSN: 2037-4488

E-ISSN: 2385-2895

Su OJS dal: 2010. A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 22 membri, di cui 9 internazionali (41%)

Periodicità: annuale. Collana di numeri monografici fino al 2019

N. articoli 2020: 12

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 14.965

N. download (fino al 2020): 82.935

Utenti registrati: 182

Indicizzata in: CIRC, DOAJ, WOS/ESCI, ROAD

Autori (dati OJS)	numero	%
autori it unimi	4	3%
it non unimi	27	17%
internazionali	4	3%
senza affiliazione	120	77%
totale	155	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ autori it unimi ■ it non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicati

Web of Science Categories: History

Publication Years	Record Count	% of 102
2021	12	11.765 %
2020	12	11.765 %
2019	9	8.824 %
2018	11	10.784 %
2017	13	12.745 %
2016	22	21.569 %
2015	23	22.549 %

Document Types	Record Count	% of 102
ARTICLE	97	95.098 %
EDITORIAL MATERIAL	5	4.902 %

Languages	Record Count	% of 102
ITALIAN	86	84.314 %
ENGLISH	9	8.824 %
FRENCH	7	6.863 %

Rilevato il 2/7/2021

ATTI DEL SODALIZIO GLOTTOLOGICO MILANESE

URL: <https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/>

ISSN: 1972-9901

Su OJS dal: 2012. Versione cartacea disponibile presso Edizioni Dell'Orso

Periodicità: annuale

Licenza CC: CC BY

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 7 internazionali (54%)

N. articoli 2020: 11

N. medio articoli per volume: 12

N. download 2020 (Counter R3): 2.787

N. download (fino al 2020): 15.200

Utenti: 116

Indicizzata in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS – estrazione db): 56 senza provenienza

BALTHAZAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar>

ISSN: 2724-3079

Su OJS dal: 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 15 membri, di cui 4 internazionali (27%)

N. articoli 2020: 10

N. medio articoli per volume: 10

N. download 2020 (Counter R3): 459

N. download (fino al 2020): 1282

Utenti: 32

Indicizzato in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	20	91%
internazionali	2	9%
totale	22	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali

BISANZIO E L'OCCIDENTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/BEO>

ISSN: 2611-9870

Su OJS dal: 2018

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 12 membri, di cui 2 internazionali (16%)

N. articoli 2020: 0

N. medio articoli per volume: 5

N. download 2020 (Counter R3): 737

N. download (fino al 2020): 2005

Utenti registrati: 24

Indicizzato in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS calcolati manualmente)	Numero	%
Unimi	6	66%
italiani non unimi	1	11%
internazionali	2	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	9	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

CARTE ROMANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/>

e-ISSN: 2282-7447

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: semestrale + collana monografica Biblioteca di Carte romanze

Licenza CC: BY-NC-ND

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 5 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 12

N. articoli 2020: 34

N. download 2020 (Counter R3): 39.451

N. download (fino al 2020): 172139

Utenti registrati: 404

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A; ERIH-PLUS, WOS/ESCI, CIRC, ACNP, BASE, DOAJ, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	73	31%
italiani non unimi	127	54%
internazionali	29	12%
senza affiliazione	7	3%
Totale	236	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Literature Romance

Publication Years	Record Count	% of 153
2020	30	19.608 %
2019	32	20.915 %
2018	27	17.647 %
2017	16	10.458 %
2016	21	13.725 %
2015	27	17.647 %

Document Types	Record Count	% of 153
ARTICLE	127	83.007 %
BOOK REVIEW	21	13.725 %
EDITORIAL MATERIAL	4	2.614 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	0.654 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 153
UNIVERSITY OF MILAN	53	34.641 %
UNIVERSITY OF TURIN	20	13.072 %
UNIVERSITY OF PAVIA	12	7.843 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	7	4.575 %
UNIVERSITY OF SIENA	7	4.575 %

Countries/Regions	Record Count	% of 153
ITALY	129	84.314 %
FRANCE	6	3.922 %
SPAIN	5	3.268 %
SWITZERLAND	5	3.268 %
USA	2	1.307 %
BELGIUM	1	0.654 %
CANADA	1	0.654 %
CHILE	1	0.654 %
CZECH REPUBLIC	1	0.654 %
SCOTLAND	1	0.654 %

Languages	Record Count	% of 153
ITALIAN	122	79.739 %
SPANISH	16	10.458 %
FRENCH	12	7.843 %
ENGLISH	3	1.961 %

Rilevato il 2/7/2021

CONCORSO. Arti e lettere

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/>

ISSN: 2421-5376

Su OJS dal: 2015. Versione cartacea dal 2007

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC

Comitato Scientifico: non indicato

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2020: 6

N. download 2020 (Counter R3): 5.465

N. download (fino al 2020): 29.467

Utenti registrati: 70

Indicizzato in: BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	49	91%
internazionali	1	2%
senza affiliazione	4	7%
Totale	54	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

CONNESSIONI REMOTE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/conessioni/>

ISSN: 2724-2722

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali (24%)

N. medio articoli per volume: 23

N. articoli 2020: 23

N. download 2020 (Counter R3): 513

N. download (fino al 2020): 2845

Utenti registrati: 62

Indicizzato in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	
italiani non unimi	24	63%
internazionali	2	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	12	32%
totale	38	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

CONSONANZE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/>

e-ISSN: 2611-8785

Su OJS dal: 2018. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 4 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2020: 24

N. download 2020 (Counter R3): 7.846

N. download (fino al 2020): 19.784

Utenti registrati: 97

Indicizzato in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	95	41%
italiani non unimi	108	47%
internazionali	26	11%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	229	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

CRIANDO. La rivista di CRIAR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/>

ISSN: 2611-6537

Su OJS dal: 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 19

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 3.126

N. download (fino al 2020): 8197

Utenti registrati: 18

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD, MLA

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	20	17%
italiani non unimi	61	53%
internazionali	12	10%
affiliazione e nazionalità non indicate	22	19%
totale	115	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DE MUSICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/demusica>

ISSN: 2465-0137

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2020: 15

N. download 2020 (Counter R3): 12.722

N. download (fino al 2020): 46.332

Utenti registrati: 179

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	0%
italiani non unimi	26	47%
internazionali	3	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	26	47%
totale	55	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DIKE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Dike>

ISSN: 1128-8221

Su OJS dal: 2011. Versione cartacea pubblicata da Mimesis

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 2 membri italiani

N. medio articoli per volume: 7

N. articoli 2020: 1

N. download 2020 (Counter R3): 8.776

N. download (fino al 2020): 61.775

Utenti registrati: 111

Indicizzata in: SHERPA/RoMEO, CIRC, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	9%
italiani non unimi	10	15%
internazionali	18	26%
affiliazione e nazionalità non indicate	34	50%
totale	68	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DI/SEGNI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/disegni>

ISSN: 2282-2097

Su OJS dal: 2013. Versione cartacea pubblicata da Ledizioni

Periodicità: collana di monografie

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 5 internazionali (31%)

N. medio articoli per volume: 1

N. volumi 2020: 5

N. download 2020 (Counter R3): 3.681

N. download (fino al 2020): 15.510

Utenti registrati: 92

Indicizzata in: DOAB, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Italiani non unimi	10	18%
affiliazione e nazionalità non indicate	45	82%
totale	55	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

DOCTOR VIRTUALIS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis>

ISSN: 2035-7362

Su OJS dal: 2008. Progresso dal 2002

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 21 membri, di cui 5 internazionali (24%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 9

N. download 2020 (Counter R3): 24.747

N. download (fino al 2020): 151.799

Utenti registrati: 1376

Indicizzato in: BASE, DOAJ, MLA, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Italiani non unimi	12	9%
internazionali	3	2%
affiliazione e nazionalità non indicate	112	88%
totale	127	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: medieval renaissance history, philosophy

Document Types	Record Count	% of 30
ARTICLE	24	80.00 %
EDITORIAL MATERIAL	6	20.00 %

Languages	Record Count	% of 30
ITALIAN	21	70.00 %
ENGLISH	5	16.66 %
FRENCH	2	6.66 %
SPANISH	2	6.66 %

Rilevato il 2/7/2021 (pubblicazione del 2020 non registrata)

ENTHYMEMA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema>

ISSN: 2037-2426

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 10 internazionali (37%)

N. medio articoli per fascicolo: 26

N. articoli 2020: 84

N. download 2020 (Counter R3): 56.316

N. download (fino al 2020): 302.657

Utenti registrati: 733

Indicizzazioni: ANVUR rivista di fascia A per l'area 10, BASE, DOAJ, MLA, ROAD, Scopus, SHERPA/ROMEO, WOS/ESCI, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	48	9%
italiani non unimi	255	50%
internazionali	169	33%
affiliazione e nazionalità non indicate	41	8%
totale	513	100%

AUTORE PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web Of Science Categories: Literary theory criticism

Publication Years	Record Count	% of 340
2020	82	24.118 %
2019	78	22.941 %
2018	36	10.588 %
2017	49	14.412 %
2016	42	12.353 %
2015	53	15.588 %

Document Types	Record Count	% of 340
ARTICLE	292	85.882 %
BOOK REVIEW	37	10.882 %
PROCEEDINGS PAPER	25	7.353 %
EDITORIAL MATERIAL	11	3.235 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 340
UNIVERSITY OF MILAN	31	9.118 %
UNIVERSITY OF PISA	22	6.471 %
UNIVERSITY OF BERGAMO	17	5.000 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	12	3.529 %
IULM	11	3.235 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	11	3.235 %
UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA	10	2.941 %
UNIVERSITY OF CATANIA	10	2.941 %
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AVOGADRO	9	2.647 %
UNIVERSITY OF SIENA	9	2.647 %
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II	7	2.059 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	6	1.765 %
UNIVERSITY OF LEEDS	6	1.765 %
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	5	1.471 %
UNIVERSITY OF MACERATA	5	1.471 %
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	5	1.471 %
UNIVERSITY OF TURIN	5	1.471 %
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.176 %
UNIVERSITY OF MESSINA	4	1.176 %
UNIVERSITY OF UDINE	4	1.176 %
ACCADEMIA RUSSA SCI	3	0.882 %
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA	3	0.882 %
GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT	3	0.882 %
HSE UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS	3	0.882 %
MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC	3	0.882 %

(114 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(17 records (5.000%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 340
ITALY	230	67.647 %
USA	20	5.882 %
FRANCE	16	4.706 %
ENGLAND	14	4.118 %
SPAIN	12	3.529 %
GERMANY	10	2.941 %
RUSSIA	9	2.647 %
CANADA	5	1.471 %
AZERBAIJAN	3	0.882 %
BELGIUM	3	0.882 %
SWITZERLAND	3	0.882 %
AUSTRALIA	2	0.588 %
FINLAND	2	0.588 %
POLAND	2	0.588 %
PORTUGAL	2	0.588 %
ARGENTINA	1	0.294 %
DENMARK	1	0.294 %
GREECE	1	0.294 %
ISRAEL	1	0.294 %
LITHUANIA	1	0.294 %
MOROCCO	1	0.294 %
PEOPLES R CHINA	1	0.294 %
SOUTH KOREA	1	0.294 %

Languages	Record Count	% of 340
ITALIAN	272	80.000 %
ENGLISH	54	15.882 %
FRENCH	5	1.471 %
GERMAN	3	0.882 %
RUSSIAN	3	0.882 %
SPANISH	2	0.588 %
PORTUGUESE	1	0.294 %

Organizations	Record Count	% of 340
UNIV MILAN	31	9.118 %
UNIV PISA	22	6.471 %
UNIV BERGAMO	17	5.000 %
SAPIENZA UNIV ROMA	10	2.941 %
UNIV BOLOGNA	10	2.941 %
UNIV CATANIA	10	2.941 %
UNIV MODENA REGGIO EMILIA	10	2.941 %
UNIV SIENA	9	2.647 %
UNIV PIEMONTE ORIENTALE	8	2.353 %
UNIV FIRENZE	6	1.765 %
UNIV LEEDS	6	1.765 %
UNIV NAPOLI FEDERICO II	6	1.765 %
UNIV IULM	5	1.471 %
UNIV MACERATA	5	1.471 %
UNIV MILANO BICOCCA	5	1.471 %
LIBERA UNIV LINGUE COMUNICAZ IULM	4	1.176 %
UNIV BARI	4	1.176 %
UNIV COMPLUTENSE MADRID	4	1.176 %
UNIV MESSINA	4	1.176 %
UNIV TORINO	4	1.176 %
UNIV UDINE	4	1.176 %
ACCADEMIA RUSSA SCI	3	0.882 %
UNIV AUTONOMA BARCELONA	3	0.882 %
UNIV PADUA	3	0.882 %
UNIV PARIS NANTERRE	3	0.882 %

(123 Organizations value(s) outside display options.)

(17 records (5.000%) do not contain data in the field being analyzed.)

Rilevato il 2/7/2021

FENESTELLA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella/>

ISSN: 2784-8663

Su OJS dal: 2020

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 6

N. download 2020 (Counter R3): 130

N. download (fino al 2020): 609

Utenti registrati: 76

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	8%
Italiani non unimi	5	38
internazionali	7	54%
totale	13	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ Italiani non unimi ■ internazionali

FOOD-IN

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/>

ISSN: 2039-1544

Su OJS dal: 2010

Periodicità: numeri monografici

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 1

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 6.393

N. download (fino al 2020): 45.001

Utenti registrati: 269

Indicizzato in: SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	33%
Italiani non unimi	1	17%
internazionali	2	17%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	33%
totale	6	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ Italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

GILGAMES

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/>

ISSN: 2531-9515

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC 4.0

Comitato Scientifico: 10 membri italiani

N. medio articoli per volume: 14

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 8.042

N. download (fino al 2020): 23.515

Utenti registrati: 17791

Indicizzato in: DOAJ, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	15	65%
italiani non unimi	3	13%
internazionali	3	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	9%
totale	23	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

GROUND BREAKING

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking>

ISSN: 2531-7296

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 1 membro

N. medio articoli per volume: 18

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 12.161

N. download (fino al 2020): 47131

Utenti registrati: 35

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	2%
italiani non unimi	25	38%
Senza affiliazione e nazionalità	39	60%
totale	65	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ senza affiliazione e nazionalità

INKOJ

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/>

ISSN: 2037-4550

Su OJS dal: 2010, cessata nel 2012

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri, di cui 3 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 0 (cessata nel 2012)

N. download 2020 (Counter R3): 2.920

N. download (fino al 2020): 25460

Utenti registrati: 226

Indicizzata in: MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	14%
italiani non unimi	22	52%
internazionali	4	10%
affiliazione e nazionalità non indicate	10	24%
totale	42	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

INTERFACES

Link: <https://riviste.unimi.it/interfaces/>

ISSN: 2421-5503

Su OJS dal: 2015

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 23 internazionali (92%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 4

N. download 2020 (Counter R3): 9.035

N. download (fino al 2020): 42.619

Utenti registrati: 232

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ROAD, SHERPA/RoMEO

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	1	1%
italiani non unimi	7	7%
internazionali	73	78%
affiliazione e nazionalità non indicate	13	14%
totale	94	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, ANIMAL SCIENCE AND FOOD SAFETY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/haf/>

ISSN: 2283-3927

Su OJS dal: 2014

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-SA

Comitato Scientifico: 4 membri italiani

N. medio articoli per volume: 15

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 6.069

N. download (fino al 2020): 41.689

Utenti registrati: 428

Indicizzata in: DOAJ, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	247	41%
italiani non unimi	113	19%
internazionali	133	22%
affiliazione e nazionalità non indicate	107	18%
totale	600	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

ITALIAN REVIEW OF LEGAL HISTORY

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/>

ISSN: 2464-8914

Su OJS dal: 2019. Online dal 2015 (pregresso migrato su OJS)

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 14 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 18

N. download 2020 (Counter R3): 10.522

N. download (fino al 2020): 22.865

Utenti registrati: 41

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	23	23%
italiani non unimi	63	64%
internazionali	13	13%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	99	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

ITALIANO LINGUADUE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/>

ISSN: 2037-3597

Su OJS dal: 2009

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 2.5

Comitato Scientifico: 23 membri, di cui 7 internazionali (30%)

N. medio articoli per volume: 28

N. articoli 2020: 228

N. download 2020 (Counter R3): 154.516

N. download (fino al 2020): 808.232

Utenti registrati: 1301

Indicizzato in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, SHERPA/RoMEO, ROAD, WOS/ESCI

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	328	40%
internazionali	9	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	478	59%
totale	815	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: LANGUAGE LINGUISTICS

Publication Years	Record Count	% of 469
2020	185	39.446 %
2019	73	15.565 %
2018	54	11.514 %
2017	44	9.382 %
2016	46	9.808 %
2015	67	14.286 %

Document Types	Record Count	% of 469
ARTICLE	400	85.288 %
BOOK REVIEW	45	9.595 %
EDITORIAL MATERIAL	24	5.117 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 469
UNIVERSITY OF MILAN	84	17.910 %
UNIVERSITY FOREIGNERS SIENA	20	4.264 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	20	4.264 %
UNIVERSITY OF PADUA	17	3.625 %
UNIVERSITY OF TURIN	14	2.985 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	10	2.132 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	10	2.132 %
ROMA TRE UNIVERSITY	9	1.919 %
UNIVERSITY OF CATANIA	8	1.706 %
UNIVERSITY OF PAVIA	8	1.706 %
UNIVERSITY OF BERGAMO	7	1.493 %
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT AMEDEO AVOGADRO	7	1.493 %
UNIVERSITY OF SIENA	7	1.493 %
UNIVERSITY FOREIGNERS PERUGIA	6	1.279 %
UNIVERSITY OF SALERNO	6	1.279 %
UNIVERSITY OF UDINE	6	1.279 %
UNIVERSITY OF VERONA	6	1.279 %
UNIVERSITY OF CALABRIA	5	1.066 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	5	1.066 %
UNIVERSITY OF NAPLES L ORIENTALE	5	1.066 %
UNIVERSITY OF PARMA	5	1.066 %
FREE UNIVERSITY OF BOZEN BOLZANO	4	0.853 %
GISCHEL VENETO	4	0.853 %
TUSCIA UNIVERSITY	4	0.853 %
UNIV MAROUA	4	0.853 %

(175 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(46 records (9.808%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 469
ITALY	342	72.921 %
FRANCE	18	3.838 %
GERMANY	15	3.198 %
CAMEROON	10	2.132 %
BRAZIL	7	1.493 %
SPAIN	5	1.066 %
SWITZERLAND	5	1.066 %
USA	5	1.066 %
AUSTRIA	4	0.853 %
ENGLAND	4	0.853 %
CANADA	3	0.640 %
POLAND	3	0.640 %
ALBANIA	2	0.426 %
CROATIA	2	0.426 %
CZECH REPUBLIC	2	0.426 %
HUNGARY	2	0.426 %
NETHERLANDS	2	0.426 %
SLOVENIA	2	0.426 %
TURKEY	2	0.426 %
ALGERIA	1	0.213 %
BELGIUM	1	0.213 %
COLOMBIA	1	0.213 %
GREECE	1	0.213 %
JAPAN	1	0.213 %
MALTA	1	0.213 %

(9 Countries/Regions value(s) outside display options.)

(46 records (9.808%) do not contain data in the field being analyzed.)

Languages	Record Count	% of 469
ITALIAN	442	94.243 %
ENGLISH	12	2.559 %
FRENCH	10	2.132 %
SPANISH	2	0.426 %
GERMAN	1	0.213 %
ICELANDIC	1	0.213 %
PORTUGUESE	1	0.213 %

Rilevato il 2/7/2021

ITINERA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/>

ISSN: 2039-9251

Su OJS dal: 2011 (cartaceo dal 2010)

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 12 internazionali (48%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 25

N. download 2020 (Counter R3): 23.956

N. download (fino al 2020): 181452

Utenti registrati: 181

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	95	26%
italiani non unimi	157	43%
internazionali	94	26%
affiliazione e nazionalità non indicate	16	4%
totale	362	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

LANX

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lanx>

ISSN: 2035-4797

Su OJS dal: 2008

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 9 membri italiani

N. medio articoli per volume: 8

N. articoli 2020: 5

N. download 2020 (Counter R3): 27.941

N. download (fino al 2020): 137.657

Utenti registrati: 178

Indicizzata in: DOAJ, WOS/ESCI, SHERPA/ROMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	82	41%
italiani non unimi	115	57%
internazionali	3	1%
affiliazione e nazionalità non indicate	2	1%
totale	202	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web Of Sciences Categories: ARCHAEOLOGY

Publication Years	Record Count	% of 60
2020	3	5.000 %
2019	27	45.000 %
2018	4	6.667 %
2017	3	5.000 %
2016	7	11.667 %
2015	16	26.667 %

Document Types	Record Count	% of 60
ARTICLE	54	90.000 %
BOOK REVIEW	4	6.667 %
EDITORIAL MATERIAL	2	3.333 %

Languages	Record Count	% of 60
ITALIAN	59	98.333 %
ENGLISH	1	1.667 %

LEBENSWELT

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt>

ISSN: 2240-9599

Su OJS dal: 2011

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 6 internazionali (40%)

N. medio articoli per volume: 11

N. articoli 2020: 9

N. download 2020 (Counter R3): 25.286

N. download (fino al 2020): 143879

Utenti registrati: 155

Indicizzata in: Scopus, WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, Philosopher's Index

Autori (dati OJS)	Numero	%
italiani non unimi	19	12%
internazionali	8	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	130	83%
totale	157	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: PHILOSOPHY

Publication Years	Record Count	% of 96
2020	9	9.375 %
2019	17	17.708 %
2018	25	26.042 %
2017	15	15.625 %
2016	13	13.542 %
2015	17	17.708 %

Document Types	Record Count	% of 96
ARTICLE	72	75.000 %
BOOK REVIEW	12	12.500 %
EDITORIAL MATERIAL	12	12.500 %

Organizations-Enhanced	Record Count	% of 96
ROMA TRE UNIVERSITY	20	20.833 %
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN	8	8.333 %
UNIVERSITY OF MILAN	6	6.250 %
UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA	5	5.208 %
UNIVERSITY OF BOLOGNA	3	3.125 %
UNIVERSITY OF FLORENCE	3	3.125 %
UNIVERSITY OF PAVIA	3	3.125 %
CORNELL UNIVERSITY	2	2.083 %
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	2	2.083 %
UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA	2	2.083 %
UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI	2	2.083 %
UNIVERSITY OF PADUA	2	2.083 %
UNIVERSITY SAINT LOUIS BRUXELLES	2	2.083 %
ACCAD BELLA ARTI BRERA	1	1.042 %
CENT FLORIDA COMMUNITY COLL	1	1.042 %
FREE UNIVERSITY OF BERLIN	1	1.042 %
NEW YORK MEDICAL COLLEGE	1	1.042 %
PHILIPPS UNIVERSITY MARBURG	1	1.042 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	1.042 %
SORBONNE UNIVERSITE	1	1.042 %
THE NEW SCHOOL	1	1.042 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1	1.042 %
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	1	1.042 %
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	1	1.042 %
UNIVERSITE DE LIMOGES	1	1.042 %

(13 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(21 records (21.875%) do not contain data in the field being analyzed.)

Countries/Regions	Record Count	% of 96
ITALY	61	63.542 %
USA	5	5.208 %
GERMANY	4	4.167 %
FRANCE	3	3.125 %
BELGIUM	2	2.083 %
CANADA	1	1.042 %
COLOMBIA	1	1.042 %
CROATIA	1	1.042 %
ENGLAND	1	1.042 %
PORTUGAL	1	1.042 %
SPAIN	1	1.042 %

(21 records (21.875%) do not contain data in the field being analyzed.)

Languages	Record Count	% of 96
ITALIAN	63	65.625 %
ENGLISH	30	31.250 %
FRENCH	3	3.125 %

Rilevato il 2/7/2021

LESSICO DEL COMICO

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico>

ISSN: 2532-6805

Su OJS dal: 2016

Periodicità: non dichiarata

Licenza CC: non dichiarata

Comitato Scientifico: 5 membri italiani

N. medio articoli per volume: 4

N. articoli 2020: 2

N. download 2020 (Counter R3): 1.347

N. download (fino al 2020): 4.689

Utenti registrati: 36

Indicizzata in: BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	4	21%
italiani non unimi	9	47%
internazionali	3	16%
affiliazione e nazionalità non indicate	3	16%
totale	19	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM>

ISSN: 2532-1803

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 25 membri, di cui 2 internazionali (8%)

N. medio articoli per volume: 9

N. articoli 2020: 19

N. download 2020 (Counter R3): 7.825

N. download (fino al 2020): 20.872

Utenti registrati: 82

Indicizzata in: DOAJ, BASE, DIALNET, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	6	16%
italiani non unimi	15	41%
internazionali	7	19%
affiliazione e nazionalità non indicate	9	24%
totale	37	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

MATERIALI DI ESTETICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/MdE>

ISSN: 2283-558X

Su OJS dal: 2014. Cartacea dal 1999

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-SA 3.0

Comitato Scientifico: 35 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 23

N. articoli 2020: 51

N. download 2020 (Counter R3): 18.273

N. download (fino al 2020): 83.082

Utenti registrati: 131

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	2%
italiani non unimi	52	26%
internazionali	0	0%
affiliazione e nazionalità non indicate	144	72%
totale	199	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

MILAN LAW REVIEW

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview>

ISSN: 2724-3273

Su OJS dal: 2020

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 61 membri, di cui 17 internazionali (28%)

N. medio articoli per fascicolo: 6

N. articoli 2020: 12

N. download 2020 (Counter R3): 163

N. download (fino al 2020): 1852

Utenti registrati: 29

Indicizzata in: DOAJ

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	14%
italiani non unimi	7	50%
internazionali	5	36%
totale	14	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

NOEMA. Rivista online di filosofia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/noema>

ISSN: 2239-5474

Su OJS dal: 2010

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 24 membri, di cui 8 internazionali (33%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 11

N. download 2020 (Counter R3): 48.830

N. download (fino al 2020): 293.811

Utenti registrati: 1038

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, ROAD, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	18	7%
italiani non unimi	103	41%
internazionali	20	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	110	44%
totale	251	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Philosophy

Publication Years	Record Count	% of 62
2020	4	6.452 %
2019	4	6.452 %
2018	7	11.290 %
2017	11	17.742 %
2016	17	27.419 %
2015	19	30.645 %

Document Types	Record Count	% of 62
ARTICLE	53	85.484 %
EDITORIAL MATERIAL	7	11.290 %
BOOK REVIEW	1	1.613 %
POETRY	1	1.613 %

Document Types	Record Count	% of 62
ARTICLE	53	85.484 %
EDITORIAL MATERIAL	7	11.290 %
BOOK REVIEW	1	1.613 %
POETRY	1	1.613 %

WoS: Countries/Regions Notice: There are no data values to display. Either none of the records in this set have data in the field being analyzed, or none of the field values meet or exceed the "Minimum record count" setting.

Languages	Record Count	% of 62
ITALIAN	53	85.484 %
ENGLISH	7	11.290 %
FRENCH	1	1.613 %
GERMAN	1	1.613 %

NUOVI AUTORITARISMI E DEMOCRAZIE: DIRITTO, ISTITUZIONI, SOCIETA'

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/>

ISSN: 2612-6672

Su OJS dal: 2019

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 51 membri, di cui 19 internazionali (37%)

N. medio articoli per volume: 16

N. articoli 2020: 13

N. download 2020 (Counter R3): 5.308

N. download (fino al 2020): 11.434

Utenti registrati: 104

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	26	42%
italiani non unimi	27	44%
internazionali	9	14%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	62	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

PRASSI ECDOTICHE DELLA MODERNITÀ LETTERARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/>

ISSN: 2499-6637

Su OJS dal: 2016

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 13 membri, di cui 2 internazionali (15%)

N. medio articoli per fascicolo: 20

N. articoli 2020: 27

N. download 2020 (Counter R3): 14.548

N. download (fino al 2020): 41.529

Utenti registrati: 81

Indicizzato in: ANVUR rivista di fascia A classe 10, DOAJ, ERIH Plus, BASE, MLA, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	12	19%
italiani non unimi	39	61%
internazionali	5	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	8	13%
totale	64	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

QUADERNI DI GARGNANO

Link: <https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/>

Su OJS dal: 2017

Periodicità: biennale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 5 membri, di cui 3 internazionali (60%)

N. medio articoli per volume: 24

N. articoli 2020: 20

N. download 2020 (Counter R3): 12.949

N. download (fino al 2020): 28.582

Utenti registrati: 80

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	12	12%
italiani non unimi	47	46%
internazionali	12	12%
affiliazione e nazionalità non indicate	32	31%
totale	103	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RASSEGNA DI DIRITTO, LEGISLAZIONE E MEDICINA LEGALE VETERINARIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/>

ISSN: 0300-3485

Su OJS dal: 2011

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 1 membro italiano

N. medio articoli per volume: 3

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 15.060

N. download (fino al 2020): 67.827

Utenti registrati: 54

Indicizzata in: ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	7	8%
italiani non unimi	26	29%
internazionali	0	0%
affiliazione e nazionalità non indicate	58	64%
totale	91	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CROSS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/cross/>

ISSN: 2421-5635

Su OJS dal: 2015

Periodicità: trimestrale

Licenza CC: BY-NC-SA

Comitato Scientifico: 18 membri

N. medio articoli per fascicolo: 7

N. articoli 2020: 24

N. download 2020 (Counter R3): 36.973

N. download (fino al 2020): 151.296

Utenti registrati: 189

Indicizzazioni: BASE, DOAJ, ERIH plus, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	18	24%
italiani non unimi	28	37%
internazionali	11	15%
affiliazione e nazionalità non indicate	18	24%
totale	75	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

RIVISTA ITALIANA DI FILOSOFIA ANALITICA JUNIOR

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica>

ISSN: 2037-4445

Su OJS dal: 2010

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 233 membri, di cui 40 internazionali (17%)

N. medio articoli per volume: 13

N. articoli 2020: 0

N. download 2020 (Counter R3): 12.949

N. download (fino al 2020): 79780

Utenti registrati: 54

Indicizzata in: WOS/ESCI, SHERPA/RoMEO, Scopus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	39	17%
italiani non unimi	108	46%
internazionali	18	8%
affiliazione e nazionalità non indicate	69	29%
Totale	234	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: Philosophy

WoS: Publication Years	Record Count	% of 74
2018	28	37.838 %
2017	9	12.162 %
2016	17	22.973 %
2015	20	27.027 %

WoS: Document Types	Record Count	% of 74
ARTICLE	47	63.514 %
EDITORIAL MATERIAL	14	18.919 %
BOOK REVIEW	11	14.865 %
BIOGRAPHICAL ITEM	1	1.351 %
LETTER	1	1.351 %

WoS: Languages	Record Count	% of 74
ITALIAN	38	51.351 %
ENGLISH	34	45.946 %
FRENCH	2	2.703 %

Rilevato il 5/7/2021

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/>

ISSN: 0035-6883

E-ISSN: 2039-4942

Su OJS dal: 2016; A stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1982, versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni

Periodicità: quadrimestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri, di cui 4 internazionali (25%)

N. medio articoli per volume (dal 2016): 10

N. articoli 2020: 31

N. download 2020 (Counter R3): 43.180

N. download (fino al 2020): 276.299

Utenti registrati: 3.450

Indicizzato in: AGI American Geosciences Institute, ISI Institute for Scientific Information, Current Content, GeoRef, Geological Abstract , SciSearch, DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD, WOS

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	19	1%
italiani non unimi	307	15%
internazionali	417	20%
affiliazione e nazionalità non indicate	1350	64%
totale	2093	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: geology, paleontology

Publication Years	Record Count	% of 739
2021	10	1.353 %
2020	30	4.060 %
2019	41	5.548 %
2018	27	3.654 %
2017	30	4.060 %
2016	26	3.518 %
2015	21	2.842 %
2014	27	3.654 %
2013	19	2.571 %
2012	29	3.924 %
2011	32	4.330 %
2010	26	3.518 %
2009	25	3.383 %
2008	30	4.060 %
2007	33	4.465 %
2006	31	4.195 %
2005	30	4.060 %
2004	77	10.419 %
2003	36	4.871 %
2002	33	4.465 %
2001	26	3.518 %
2000	24	3.248 %
1999	25	3.383 %
1998	26	3.518 %
1997	25	3.383 %

Document Types	Record Count	% of 739
ARTICLE	701	94.858 %
PROCEEDINGS PAPER	77	10.419 %
REVIEW	28	3.789 %
EDITORIAL MATERIAL	7	0.947 %
BIOGRAPHICAL ITEM	3	0.406 %

9 record(s) (1.218%) do not contain data in the field being analyzed

Countries/Regions	Record Count	% of 739
ITALY	463	62.652%
GERMANY	69	9.337%
SPAIN	66	8.931%
USA	44	5.954%
IRAN	40	5.413%
FRANCE	39	5.277%
ENGLAND	30	4.060%
PEOPLES R CHINA	27	3.654%
SWITZERLAND	26	3.518%
AUSTRIA	23	3.112%
RUSSIA	20	2.706%
TURKEY	20	2.706%
ARGENTINA	18	2.436%
HUNGARY	16	2.165%
BELGIUM	14	1.894%
PORTUGAL	14	1.894%
SLOVENIA	14	1.894%
AUSTRALIA	13	1.759%
POLAND	12	1.624%
NETHERLANDS	11	1.488%
MEXICO	10	1.353%
CROATIA	9	1.218%
CANADA	8	1.083%
ERITREA	8	1.083%
JAPAN	8	1.083%

9 record(s) (1.218%) do not contain data in the field being analyzed

Languages	Record Count	% of 739
ENGLISH	739	100.000 %
ITALIAN	1	0.135 %

Affiliations	Record Count	% of 739
UNIVERSITY OF MILAN	93	12.585%
UNIVERSITY OF FLORENCE	56	7.578%
SAPIENZA UNIVERSITY ROME	50	6.766%
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR	40	5.413%
UNIVERSITY OF PISA	38	5.142%
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	28	3.789%
UNIVERSITY OF PADUA	27	3.654%
DIPARTIMENTO SCI TERRA	25	3.383%
UNIVERSITY OF PERUGIA	25	3.383%
UNIVERSITY OF TURIN	25	3.383%
UNIVERSITY OF FERRARA	24	3.248%
UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG	21	2.842%
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES	19	2.571%
UNIVERSITY OF MILANO BICOCCA	19	2.571%
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES	16	2.165%
ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE IGG CNR	15	2.030%
UNIVERSITY OF INSUBRIA	15	2.030%
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS CSIC	13	1.759%
ENI SPA	13	1.759%
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA IGAG CNR	13	1.759%
UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II	13	1.759%
FONDATION I SITE ULNE	12	1.624%
ROMA TRE UNIVERSITY	12	1.624%
SORBONNE UNIVERSITE	12	1.624%
UNIVERSITE DE LILLE	12	1.624%

Rilevato il 15/7/2021

RT. A journal on Research Policy and Evaluation

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/roars/>

ISSN: 2282-5398

Su OJS dal: 2013. Pubblicazione cessata nel 2018

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 16 membri escluso staff editoriale, di cui 9 internazionali (56%)

N. medio articoli per volume: 4

N. download 2020 (Counter R3): 1.729

N. download (fino al 2020): 16.671

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, SHERPA/RoMEO, BASE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	3%
italiani non unimi	14	20%
internazionali	44	63%
affiliazione e nazionalità non indicate	10	14%
totale	70	100%

SCHERMI

Storie e culture del cinema e dei media in Italia

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/>

ISSN: 2532-2486

Su OJS dal: 2017

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY 3.0

Comitato Scientifico: 9 membri, di cui 4 internazionali (44%)

N. medio articoli per volume: 10

N. articoli 2020: 10

N. download 2020 (Counter R3): 8.175

N. download (fino al 2020): 27.360

Utenti registrati: 136

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, MLA, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	2	1%
italiani non unimi	81	57%
internazionali	7	5%
affiliazione e nazionalità non indicate	52	37%
totale	142	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

SOCIETÀ E DIRITTI

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED>

ISSN: 2531-6710

Su OJS dal: 2016

Periodicità: semestrale

Licenza CC: BY-NC-ND 3.0

Comitato Scientifico: 15 membri, di cui 3 internazionali (20%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 15

N. download 2020 (Counter R3): 23.069

N. download (fino al 2020): 64.328

Utenti registrati: 64

Indicizzata in: DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	15	21%
italiani non unimi	39	56%
internazionali	15	21%
affiliazione e nazionalità non indicate	1	1%
Totale	70	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESIONALE

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>

ISSN: 1971-8543

Su OJS dal: 2011

Periodicità: quindicinale

Licenza CC: non indicata

Comitato Scientifico: 5 membri italiani

N. medio articoli per fascicolo: 2

N. articoli 2020: 110

N. download 2020 (Counter R3): 100.329

N. download (fino al 2020): 401.127

Utenti registrati: 86

Indicizzata in: DOAJ, SHERPA/RoMEO, BASE, ROAD

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	0	0%
italiani non unimi	145	29%
internazionali	14	3%
affiliazione e nazionalità non indicate	341	68%
totale	500	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/>

ISSN: 2611-318X

Su OJS dal: 2017. Digitalizzate le annate 1976-2001. Comprende la collana monografica "Quaderni"

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 4.0

Comitato Scientifico: 33 membri, di cui 14 internazionali (42%)

N. medio articoli per volume: 9 (inclusi i Quaderni)

N. articoli 2020: 12

N. download 2020 (Counter R3): 18.757

N. download (fino al 2020): 53.131

Utenti registrati: 89

Indicizzata in: ANVUR rivista scientifica area 11, DOAJ, ERIH Plus, BASE, ROAD, Regesta Imperii, MIRABILE

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	39	22%
italiani non unimi	38	21%
internazionali	10	6%
affiliazione e nazionalità non indicate	93	52%
totale (incluso pregresso)	180	

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

STUDIA AUSTRIACA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca>

ISSN: 1593-2508

E-ISSN: 2385-2925

Su OJS dal: 2011. Annate 1992-2011 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 5

N. articoli 2020: 11

N. download 2020 (Counter R3): 21.053

N. download (fino al 2020): 115.232

Utenti registrati: 393

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS, WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	30%
italiani non unimi	3	30%
internazionali	4	40%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	10	

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

Web of Science Categories: Humanities Multidisciplinary

Publication Years	Record Count	% of 46
2015	8	17.391%
2016	7	15.217%
2017	7	15.217%
2018	6	13.043%
2019	5	10.870%
2020	7	15.217%
2021	6	13.043%

Document Types	Record Count	% of 46
ARTICLE	45	97.826 %
EDITORIAL MATERIAL	1	2.174 %

Languages	Record Count	% of 46
GERMAN	39	84.783 %
ENGLISH	5	10.870 %
ITALIAN	2	4.348 %

Rilevato il 15/7/2021

STUDIA THEODISCA

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/>

ISSN: 1593-2478

E-ISSN: 2385-2917

Su OJS dal: 2011. Annate 1994-2010 digitalizzate

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY-SA 3.0

Comitato Scientifico: 12 membri, di cui 9 internazionali (75%)

N. medio articoli per volume: 6

N. articoli 2020: 10

N. download 2020 (Counter R3): 25.395

N. download (fino al 2020): 120.626

Utenti registrati: 511

Indicizzata in: BASE, DOAJ, ERIH PLUS , WOS/ESCI, MLA, ROAD, SCOPUS, SHERPA/RoMEO, CIRC

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	3	13%
italiani non unimi	9	39%
internazionali	11	48%
affiliazione e nazionalità non indicate	0	0%
totale	23	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali

Web of Science Categories: LITERATURE GERMAN DUTCH SCANDINAVIAN

Publication Years	Record Count	% of 52
2016	24	46.154%
2015	6	11.538%
2017	6	11.538%
2020	6	11.538%
2018	5	9.615%
2019	5	9.615%

Document Types	Record Count	% of 52
ARTICLE	43	82.692 %
BOOK REVIEW	6	11.538 %
LETTER	2	3.846 %
EDITORIAL MATERIAL	1	1.923 %

Languages	Record Count	% of 52
GERMAN	27	51.923 %
ITALIAN	18	34.615 %
ENGLISH	7	13.462 %

Rilevato il 15/7/2021

TINTAS

Link: <https://riviste.unimi.it/index.php/tintas>

ISSN: 2240-5437

Su OJS dal: 2011. A stampa dal 1983. Versione cartacea disponibile su Ledizioni dal 2014

Periodicità: annuale

Licenza CC: BY 4.0

Comitato Scientifico: 27 membri, di cui 11 internazionali (41%)

N. medio articoli per volume: (dal 2011): 28

N. articoli 2020: 22

N. Autori: (OJS): (affiliazione, nazionalità, email non indicate)

N. download 2020 (Counter R3): 21.022

N. download (fino al 2020): 137.924

Utenti registrati: 32

Indicizzata in: DOAJ, MLA, SHERPA/RoMEO, BASE, CIRC, ROAD, WOS/ESCI

Autori (dati OJS)	Numero	%
Unimi	46	18%
italiani non unimi	22	9%
internazionali	105	42%
affiliazione e nazionalità non indicate	78	31%
totale	251	100%

AUTORI PER PROVENIENZA

■ Unimi ■ italiani non unimi ■ internazionali ■ affiliazione e nazionalità non indicate

Web of Science Categories: LITERATURE ROMANCE

Publication Years	Record Count	% of 237
2015	46	19.409%
2016	33	13.924%
2017	73	30.802%
2019	45	18.987%
2020	40	16.878%

Document Types	Record Count	% of 237
Poetry	141	59.494%
Articles	53	22.363%
Book Reviews	29	12.236%
Editorial Materials	13	5.485%
Biographical-Items	1	0.422%

WoS: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 197
TEL AVIV INST CERVANTES	12	6.091 %
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	5.584 %
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	3.553 %
ACAD CANARIA LENGUA	6	3.046 %
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	2.030 %
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	2.030 %
UNIVERSITY OF MILAN	4	2.030 %
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.523 %
UNIVERSITY OF GRANADA	3	1.523 %
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	1.015 %
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	1.015 %
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.508 %
BARD COLL	1	0.508 %
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.508 %
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.508 %
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA	1	0.508 %
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.508 %
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY	1	0.508 %
SISTEMA NAACL CREADORES ARTE	1	0.508 %
UNIV NAACL GUINEA ECUATORIAL	1	0.508 %
UNIV STATALE FLORIDA	1	0.508 %
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR	1	0.508 %

(20 Organizations-Enhanced value(s) outside display options.)

(112 records (56.853%) do not contain data in the field being analyzed.)

Affiliations	Record Count	% of 237
TEL AVIV INST CERVANTES	12	5.063%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	11	4.641%
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	11	4.641%
UNIVERSITY OF MILAN	8	3.376%
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7	2.954%
UNIVERSITY OF MURCIA	7	2.954%
ACAD CANARIA LENGUA	6	2.532%
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	4	1.688%
UNIV STATALE CALIF HUMBOLDT	4	1.688%
UNIVERSITY OF BARCELONA	3	1.266%
UNIVERSITY OF GRANADA	3	1.266%
GEORGE MASON UNIVERSITY	2	0.844%
UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN	2	0.844%
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	2	0.844%
AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID	1	0.422%
BARD COLL	1	0.422%
CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART	1	0.422%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS CONICET	1	0.422%
FDN LELIO LISLI BASSO	1	0.422%
NATIONAL UNIVERSITY OF CORDOBA	1	0.422%
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA	1	0.422%
POMPEU FABRA UNIVERSITY	1	0.422%
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY	1	0.422%
SISTEMA NAEL CREADORES ARTE	1	0.422%
UNIV NAEL GUINEA ECUATORIAL	1	0.422%

Languages	Record Count	% of 237
Spanish	188	79.325%
Italian	44	18.565%
Portuguese	3	1.266%
English	1	0.422%
Galician	1	0.422%

Countries/Regions	Record Count	% of 237
SPAIN	30	12.658%
ITALY	13	5.485%
ISRAEL	12	5.063%
USA	12	5.063%
DOMINICAN REP	11	4.641%
MEXICO	11	4.641%
FRANCE	3	1.266%
ARGENTINA	2	0.844%
PORTUGAL	2	0.844%
EQUAT GUINEA	1	0.422%
GERMANY	1	0.422%
IRELAND	1	0.422%
RUSSIA	1	0.422%
SWITZERLAND	1	0.422%

Rilevato il 15/7/2021

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

Dataverse.unimi.it: l'archivio dei dati FAIR

Allegato 3 alla Relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

La piattaforma Dataverse Unimi	2
Introduzione	2
Premessa metodologica	4
Statistiche d'uso	5

La piattaforma Dataverse Unimi

Introduzione

Storia e crescita della piattaforma

Dopo un anno circa di sperimentazione, rispondendo alla esigenza di supporto ai dipartimenti per la stesura dei Data Management Plans e alla necessità di offrire uno strumento per la archiviazione dei dati secondo gli standard internazionali (requisiti FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable) l'Ateneo nel 2019 ha adottato ufficialmente Dataverse (dataverse.unimi.it)

Dataverse.unimi.it è l'archivio dell'Università degli Studi di Milano che permette il deposito dei dati della ricerca a supporto delle pubblicazioni o a supporto dei progetti di ricerca, secondo i principi definiti a livello internazionale che ne richiedono la accessibilità (non l'apertura) nel rispetto degli standard di ricercabilità, interoperabilità e riusabilità. Il requisito definito in Horizon 2020 è che i dati siano "as open as possible as closed as necessary".

Ai Dipartimenti dell'Ateneo che ne fanno richiesta viene presentata la piattaforma, e insieme a loro viene definita la alberatura del dataverse di Dipartimento.

Ogni Dipartimento, quindi, ha un proprio Dataverse dedicato, all'interno del quale sceglie il modello di organizzazione. In alcuni casi c'è stata una strutturazione vera e propria per laboratori e gruppi di ricerca, in altri invece gli spazi dedicati vengono avviati a mano a mano che ne viene fatta richiesta (ad esempio nel caso di dati a supporto di pubblicazioni sottomesse presso editori che richiedono un link ai dataset).

Dataverse è uno strumento flessibile che permette la gestione dei dati della ricerca in maniera FAIR compliant, è indicizzato da OpenAIRE e da R3Data e permette un accesso modulare con permessi differenziati ai dati archiviati. E' l'amministratore di ciascun Dataverse (tipicamente il PI) che decide chi può fare cosa all'interno del Dataverse e che attribuisce i permessi anche agli esterni (ad esempio nel caso di collaborazioni con altre istituzioni).

Nel 2020 è stata creata una guida dedicata messa a disposizione all'indirizzo http://www.unimi.it/sites/default/files/2020-07/guida%20breve%20a%20dataverse_0.pdf, e avviato un lavoro di supporto alla creazione di Data Management Plan, strumento ancora poco conosciuto in Ateneo.

Il 2021 ha visto un significativo incremento dell'uso da parte dei ricercatori, riscontrabile in tutte le statistiche presentate in seguito; in particolare i dipartimenti con contenuti pubblicati sono aumentati anche se il numero di contenuti pubblicati è cresciuto in maniera non uniforme. Sono in preparazione i lavori per certificare il repository.

Il lavoro per la diffusione dell'uso di Dataverse continua e verrà ulteriormente implementato nel prossimo anno: verrà intensificata la produzione di strumenti a supporto degli utenti e intensificato il supporto all'uso del Data Management Plan.

Nel 2021 sono stati pubblicati 57 Dataverse (su 190 totali) che contengono 66 dataset (su 200 totali) e 1213 file (su 4150 totali). Solo una parte di questi dati è open access.

Premessa metodologica

I dati che seguono sono orientati a mostrare l'evoluzione della piattaforma nei due anni di vita, e mettere l'accento su alcuni dati ritenuti significativi.

I dati su dataverse, dataset e file sono stati estratti usando le faccette messe a disposizione dal programma nell'interfaccia pubblica; sono stati esclusi i dataset in bozza.

I dati sugli utenti sono stati estratti dall'interfaccia di amministrazione della piattaforma.

Statistiche d'uso

- Dataverses creati: 190
 - Pubblicati: 57
 - Non pubblicati: 133

- Datasets creati (200)
 - Pubblicati: 66
 - Non pubblicati: 123

- Files caricati 4150
 - Pubblicati: 1213
 - Non pubblicati: 2934

- Dataverses di dipartimento: 17
 - Pubblicati (con dataset): 10
 - Non pubblicati: 7
 - Con almeno un dataverse: 6
 - Con almeno un dataset: 5
 - vuoti: 1

Dipartimenti con contenuti pubblicati

	Dipartimento di Informatica Giovanni degli Antoni	Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco	Dipartimento di Bioscienze	Dipartimento di scienze della terra	Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali	Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente	Dipartimento di Beni culturali	Dipartimento di scienze e politiche ambientali	Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
■ Dataverse	2	14	1	1	5	19	1	2	2
■ Dataset	5	34	5	1	6	13	0	0	1
■ Files	553	58	13	5	45	57	0	0	481

■ Dataverse ■ Dataset ■ Files

- Utenti registrati: 199
 - Utenti UNIMI: 110
 - Utenti con affiliazione straniera: 11
 - Utenti senza affiliazione: 62
 - Utenti test/supporto: 6

- Downloads: 1261

